

Franz Obermeier

Pedro Gabe de Massarelos (1788-1831), Hamburger Kaufmann, Herausgeber einer Anthologie portugiesisch-brasilianischer Literatur, einer portugiesischen Grammatik und Volksliedsammler portugiesischer Musik

2024

Abstract

Der aus einer Hamburger Kaufmannsfamilie stammende Pedro Gabe gehört zu den vergessenen Figuren der frühen deutschen Lusitanistik *avant la lettre* und hatte Anfang des 19. Jahrhunderts eine große Rolle in der Kulturvermittlung zwischen Portugal und Deutschland. Deshalb sollen hier insbesondere seine in der Literatur bisher kaum gewürdigte Anthologie portugiesischer Literatur *Pequena chrestomathia portugueza*, Hamburg 1809 und seine weiteren kulturellen Aktivitäten im Fokus stehen. Komplementär zu diesem Beitrag legen wir eine Studie über Pedro Gabes Freund José Anselmo Correia (Corrêa) Henriques (1777, Ribeira Brava-1832 Lisboa), der als Diplomat in Hamburg tätig war und dessen Werk Pedro Gabe herausgegeben hat.¹

Pedro Gabe de Massarelos

Gabes Familiengeschichte und der Bezug zu Portugal

Die Figur von Pedro Gabe de Massarelos fand bisher nur sehr wenig Würdigung in kurzen biographischen Artikeln oder am Rande anderer Studien. Eine genauere Würdigung seiner Rolle im Kulturaustausch zwischen Portugal und Deutschland fehlte gänzlich.²

¹ Der zweite Autor wurde vom Vf. in einem Vortrag im Lusitanistentag Augsburg 2019 behandelt. Der Beitrag wurde publiziert als Vf., José Anselmo Correia Henriques als Erneuerer des heroisch-komischen Epos am Beginn des 19. Jahrhunderts, in: *Revista Brasileira de Literatura Comparada*, *Revista da Associação Brasileira de Literatura Comparada (ABRALIC)*, vol.22. nr.40, Sonderheft, hrsg. von Roger Friedlein - Marcos Machado Nunes - Regina Zilberman 2020, S.104-113, zugänglich über: <https://revista.abralic.org.br/index.php/revista/article/download/592/829>. Eine um einen Anhang mit einem von ihm bearbeiteten, pornographischen Gedicht erweiterte Fassung als: José Anselmo Correia Henriques, Lyriker, Epiker und Pornograph, ein vergessener portugiesischer Schriftsteller am Beginn des 19. Jahrhunderts, academia.edu, 2019, zenodo.org 2024.

² Zur Person: Michael Studemund-Halévy: Gabe, Pedro, in: *Hamburgische Biografie*, Bd. 4, Göttingen: Wallstein 2008, S.109–110. Ferner existiert ein Eintrag in Wikipedia und ein wichtiger, aber nicht immer exakter Eintrag, besonders zur Chrestomathie im *Diccionario bibliográfico portuguez*, 1858-1896, begründet von Innocêncio Francisco da Silva, Bd. VI, 409/410. Das in der Folge nach der üblichen Konvention als Innocêncio zitierte biographische Lexikon ist greifbar digital über die BSB. Falsch ist die dortige Anlage, dass Gabe auch einen Canto der *Lusiadas* von Camões ins Deutsche übersetzt habe. Innocêncio verwechselt dies, wohl wegen des Erscheinungsortes Hamburg, mit der dort anonym von „R“, i.e. wie man heute weiß von Johann Gotthold Reinhold übersetzten *Probe einer neuen Übersetzung der Lusiade des Camões*, primeiro canto dos Lusíadas de Camões. Com nova versão alemã de R.,

Schon sein Lebenslauf zeigt, wie prädestiniert er für diese Rolle als Kulturvermittler war, die er später sicher bewusst ausgefüllt hat. Der deutsche Kaufmann Pedro Gabe de Massarellos wurde 1778 in Massarelos³ in Portugal geboren, er starb 1831 in Paris⁴. Das Handelshaus von Gabe hatte seinen Sitz in Hamburg.

Zur frühen Familiengeschichte liegt eine Studie vor.⁵ Die aus Schlesien stammende Familie der Gabe ist ab 1660 in Altona nachgewiesen. Pedros Vater Johann Gabe wurde 1737 in Altona geboren und starb 1817 in Hamburg.⁶ 1755 zog er im Rahmen seiner Kaufmanns-ausbildung nach Porto und wurde dort Buchhalter der Firma Amsinck, Havemeister und Beijert. Zwanzig Jahre später lernte er dort seine spätere Frau Franziska Felicia Hitchcock (1746-1820) kennen, die er 1775 in Porto geheiratet hat. Der erste Sohn Jack (eigentlich Johann) wurde 1776 geboren, er starb in Hamburg 1804, der zweite war Peter, also der hier behandelte Pedro, zwei Schwestern Franziska Henriette 1780-1864 und Marie Elisabeth "Mary" 1785-1834 folgten, die in die obere Hamburger Gesellschaftsschicht einheirateten sowie der weitere Sohn Heinrich "Harry" 1787-1849. Die Familie kehrte 1778 nach Hamburg zurück. Die Teilhaberschaft an der Firma Amsinck, Beyert & Co. behielt Gabe bei. Peter, den wir nun nach seiner später gewählten Namensform Pedro nennen wollen, blieb wohl wegen seiner zarten Gesundheit noch bis 1786 bei der verwitweten Großmutter Henriette, geborene Hérault, eine aus Frankreich vertriebene Hugenottenfamilie in Porto und kam erst dann nach dem Tod der Großmutter nach Hamburg. Die Familie der Mutter, die Hitchcock, stammte aus Lancaster in England und war in Porto als Kaufmannsfamilie tätig.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten brachte es der Vater von Pedro Johann Gabe in Hamburg zu Ansehen und Vermögen. Ab 1782 gehörte er der Commerzdeputation an, der er vom August 1787 bis Februar 1789 als Präses vorstand. 1795 wurde er zum Alten der Commerzdeputation bestimmt.⁷ Er wurde 1801 Senator, eine Würde, die er 1814 aus Krankheitsgründen niedergelegt hat. Der Sitz der Firma war Jungfernsteg 27; nach 1802 firmierte sie als John Gabe und Sohn.⁸ Die Familie besaß 1802-1821 auch einen großen Garten in Borgfelde, wo

Hamburg: Perthes 1808, ein Exemplar in der SUB Hamburg Signatur A/71576, auch als Digitalisat zugänglich: <http://digitalisate.sub.uni-hamburg.de/>. Diese falsche Angabe wurde in späterer Literatur bisweilen wiederholt.

³ Massarelos ist eine eigene Gemeinde („freguesia“) im heutigen Stadtgebiet von Porto in Nordportugal gewesen, bis sie 2013 in einem größeren Gemeindeverbund eingegliedert wurde (wikipedia). Der Name von Pedro de Gabe in früheren Dokumenten oft „de Massarellos“. Sein später geadelter Sohn erhielt den Titel „barão de Massarelos“, der auch an andere Persönlichkeiten aus Porto aus dem Kaufmannsmilieu vergeben wurde.

⁴ Das Grabmal auf dem Friedhof Père Lachaise, „Division 28, Salomon: R387“ ist erhalten, Abbildung in dem Personenartikel in Wikipedia, https://de.wikipedia.org/wiki/Pedro_Gabe.

⁵ Georg Hermann Sieveking, Aus der Geschichte der Familien Gabe und Schwartz, in: Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte, Band 21.1916, S.168–202, digital über: https://resolver.sub.uni-hamburg.de/kitodo/PPN504014935_0210. Siehe auch die Genealogie: <https://gw.geneanet.org/>

⁶ Michael Studemund-Halévy: Gabe, Johann, in: *Hamburgische Biografie*, Band 4, Göttingen: Wallstein 2008, S.108.

⁷ Unter: <http://www.hamburgerpersoenlichkeiten.de>, mit Porträt.

⁸ Gabes jüngster Sohn Heinrich (Harry) führte die von seinem Vater gegründete Firma Gabe & Sohn zuerst mit Pedro Gabe, dann allein bis 1849 fort. Anschließend übernahm sein Neffe Pedro/Peter, ein Sohn des früh verstorbenen gleichnamigen Bruders [wohl Johann Gabe

sich auch Literaten wie Klopstock und Künstler trafen.⁹ Ein Zeitgenosse bezeichnet das Gebäude als palastähnlich.¹⁰ Johann Gabe besaß auch noch einen anderen Garten mit Gartenhaus am Harvestehuder Weg. Johann Georg Mönckeberg, der bekannte Hamburger Bürgermeister, beschreibt letzteres Haus, nach ihm auch von seinem Urgroßvater Johann Gabe „nach der Franzosenzeit“ erbaut, in einer Jugenderinnerung.¹¹

Eine Bleistiftzeichnung von Johann Philipp Koch zur Silberhochzeit der Familie von 1800 ist erhalten. Sie zeigt auch den Sohn Peter lesend (Abb. in Sieveking 1916, unpag. nach S.178), wir reproduzieren sie im Anhang dieses Aufsatzes¹².

Für den Sohn einer erfolgreichen Kaufmannsfamilie schien der Lebensweg vorgezeichnet. Pedro verbringt die üblichen Stationen der Kaufmannslaufbahn im Ausland, Ende 1799-März 1800 in London, dann natürlich Portugal: Lissabon bis Juni 1800, Porto bis November 1802. Damit war seine kaufmännische Lehrzeit beendet. Die ausgeprägten kulturellen Interessen sollten ihm aber eine andere Vita nahelegen.¹³

Wir haben ein persönliches Zeugnis wie Gabe auf seine Zeitgenossen wirkte. Theodor von Kobbe schreibt in seinen Memoiren mit dem Titel *Humoristische Erinnerungen aus meinem akademischen Leben in Heidelberg und Kiel in den Jahren 1817-1818*, 2 Bde., Bremen: Kaiser 1840, hier Band 2, S.147/148 (google)

Ein geistreicher Hamburger war *Pedro Gabe*, der Sohn des dortigen Senators, welcher später in Paris starb. Ich entsinne mich kaum eines Menschen, der so alle Herzen zu

gemeint], von 1849 bis 1868 die Geschäftsführung, gefolgt von Eduard M. Brödermann (1842–1904) bis 1904. Nach den nicht überprüfbaren Angaben bei Wikipedia.

⁹ Eine Ansicht ist erhalten: "Ansicht des dem Herrn Senator Gabe zugehörigen Land-Hauses“, altkolorierter Kupferstich. Siehe die Ill. im Anhang und zum Künstler die Anmerkung dort.

¹⁰ N.N. in *Deutsche Blätter*, hrsg von Friedrich Arnold Brockhaus, Leipzig und Altenburg Bd.2, 1814, Nr. 72, 28. Januar 1814, darin „Schreiben aus Bremen“ vom 06. Januar, S.286-289, hier S.288, Band 2, google. <https://reader.digitale-sammlungen.de/>.

¹¹ Eine der Schwestern Pedro Gabes, Maria Elisabeth Gabe 1785-1834, heiratete 1809 Senator Anton Diederich Schröder (1779-1855), ihre Tochter Johanna Louise Schröder 1838 heiratete Carl Mönckeberg (1807- 1886), ein evangelisch-lutherischer Theologe und Kirchenpolitiker in Hamburg. Der älteste Sohn dieses Paares war der spätere Hamburger Bürgermeister Johann Georg Mönckeberg (1839–1908). Die Beschreibung in einer Erinnerung von Johann Georg Mönckeberg in: Renate Hauschild-Thiessen (Hrsg.), *Bürgermeister Johann Georg Mönckeberg*, Hamburg: Verl. Verein für Hamburgische Geschichte, Hamburg 1989, sein Text „Kindheit“, S.39-43, geschrieben 1874, hier S.41. Original im Staatsarchiv in Hamburg.

¹² Georg Hermann Sieveking, *Aus der Geschichte der Familien Gabe und Schwartz*, in: *Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte*, Band 21.1916, S.168-202, digitalisiert von der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg

https://resolver.sub.uni-hamburg.de/kitodo/PPN504014935_0210.

¹³ In einem Brief an seinen Freund August Kestner (zu ihm unten zu Gabes Musikforschungen): Hamburg, 09.12.1809. Universitätsbibliothek Leipzig; Autographensammlung Kestner, Signatur: Slg. Kestner /II/C/VI/40/Nr. 3; 40; Nr. 3 beklagt sich Gabe über drückende Pflichten im Handelshaus seines Vaters und sein Leiden an der „Kulturlosigkeit“ seiner Umgebung angesichts der Abwesenheit einer mit Pseudonym genannten Freundin. Das Thema wiederholt sich in einem Brief an Kestner vom Hamburg, 19.01.1810. - Signatur: Slg. Kestner/II/C/VI/40/Nr. 4; 40; Nr. 4. In einem undatierten Brief an Kestner, Signatur: Slg. Kestner/II/C/VI/40/Nr. 5; 40; Nr. 5 schildert er seinen sich bessernden Gemütszustand.

gewinnen wußte, wie er. Seine Bemerkungen waren launig und treffend. Er wohnte auf der Kaffeemacherreihe. »Wenn ich zur Börse gehe,« pflegte er zu sagen, »so mache ich das ganze menschliche Leben durch.«»Ich gehe in die *ABC-Straße*; das *ABC* ist dasjenige, was die Menschen zu erlernen pflegen. Von dort wandere ich auf den *Gänsemarkt*, welcher für mich die Flegeljahre bedeutet. Vom *Gänsemarkt* führt es zum *Jungfernstieg*«

»O! süße Sehnsucht, zartes Hoffen,

Der ersten Liebe goldne Zeit!«¹⁴

»Ich gerathe nun auf die *Kunst*, die mich an das Streben geistreicher Männer erinnert. Jetzt liegen drei Wege vor mir: links das *Zuchthaus*, der Weg der Gottlosen; gerade aus der St. *Petrikirchhof*, der frühe Tod; rechts das *Johanniskloster*, für das beschauliche, ascethische Leben gemacht. Ich aber, als rüstiger Geschäftsmann, überwinde den *Berg*, denke in der *Reichenstraße* an den Gewinn und verfolge so meinen Weg zur *Börse*.«¹⁵

Wir wissen aus Dokumenten, dass Pedro Gabe 1808 nach Brasilien reisen wollte¹⁶, wohin der portugiesische Hof gerade in Flucht vor Napoleon geflohen war. Es gibt einen Brief von Johann Gabe vom 30.08.1808 an António de Araújo de Azevedo, Ministro dos Negócios Estrangeiros e da Guerra in Portugal, wo er um Protektion bittet für seinen Sohn Pedro Gabe, der persönlich nach Brasilien reisen wollte, um für die Bestätigung im Amt des portugiesischen Konsuls in Hamburg zu erbitten.¹⁷ Er hatte den Posten also schon offiziell inne gehabt, die Reise hatte dann die Absicht, dass er ihn weiter unter den neuen politischen Bedingungen des in Brasilien exilierten portugiesischen Hofes ausüben durfte. Wenn die Reise stattfand, war dies wohl Ende 1808/Anfang 1809, es gibt aber einen sicheren Beleg hierfür.

Pedro Gabe heiratete nach seiner Rückkehr 1810 die aus Cremona stammenden Sophia Luisa Wilhelmina Lavezzari (1791–1887). Ihr Vater, Carlo Lavezzari, war Kaufmann in Hamburg. Pedro Gabe und Sophia Luisa Wilhelmina hatten drei Söhne und vier Töchter. Die Tochter

¹⁴ Schiller, Aus dem Gedicht *Die Glocke*.

¹⁵ „Caffamacherreihe“ (von einer alten Bezeichnung für „Weber“), „ABC-Straße“, „Kunst“ und „Berg“ und die anderen Straßen- und Platzbezeichnungen sind zum Teil noch verwendete historische Straßennamen im Zentrum Hamburgs.

¹⁶ Erwähnung der Reisepläne in Brief von Pedro Gabe an August Kestner, Universitätsbibliothek Leipzig; Autographensammlung Kestner, Signatur: Slg. Kestner/II/C/VI/40/Nr. 16; 40; Nr. 16, geschrieben Hamburg, 19.01.1808.

¹⁷ Familienarchiv der Familie Araújo e Azevedo, hier Dokumente von António de Araújo e Azevedo (1754-1817), Fidalgo da Casa Real e 1º Conde da Barca. Arquivo distrital de Braga, B-9(5,1), digital unter: <http://pesquisa.adb.uminho.pt/details?id=1409195> mit Digitalisat, „pede ao destinatário que proteja o seu filho Pedro Gabe [de Massarelos] que vai ao Rio de Janeiro para tratar de assuntos de sua casa e solicitar o emprego de Cônsul Geral de Portugal em Hamburgo.“ Die Stelle wörtlich: “passar o meu filho Pedro Gabe para essa, mas somente de uma materia de negocios, lhe pedir pessoalmente uma proteção mas tambem no para estimular de se lhe continuar o Emprego de Consul Geral da Nação que ja tinha a honra de exercitar” (S.3, unpag.).

Maria (1820–1901) heiratete später Egas Barreto Moniz de Aragão, ein brasilianischer Diplomat aus Bahia in der Zeit des brasilianischen Kaisers Pedro II.¹⁸

Pedro Gabe durchlief zwar die üblichen Stationen der Ausbildung zum Kaufmann und fügte sich darin sicher dem Wunsch der Familie als Kaufmann tätig zu sein, er führte die Firma Gabe und Sohn nach dem Tod des Vaters 1817 mit seinem jüngeren Bruder Heinrich (Harry) weiter, schied aber definitiv 1828 zugunsten des Bruders aus.¹⁹ Dies fällt auch mit der Übersiedlung der Familie nach Paris zusammen, die wir noch behandeln werden.

Er hatte wohl andere, mehr kulturelle Tätigkeiten im Sinn. Allerdings schloss dies durchaus auch gesellschaftlich angesehenes Engagement im wirtschaftlich-administrativen Bereich mit ein. Im Jahre 1807 wurde Gabe portugiesischer Generalkonsul für die Hansestädte.²⁰ Im Jahre 1817 wurde Pedro Gabe auch königlich-portugiesischer Generalkonsul bei den Hansestädten, später auch für Mecklenburg-Schwerin.²¹ Dieses Amt übte er auch 1822-1823 allerdings als Geschäftsträger aus.²² Sein Vorgänger war der Kaufmann Johannes Schuback (1782-1808). Zuvor hatte sich Ende des 18. Jahrhunderts und noch zu Beginn des 19. eine

¹⁸ Der deutsche Arzt und Brasilienreisende Robert Ave-Lallemant hat die Familie von Barreto Moniz de Aragão in Brasilien 1859 im Rahmen einer längeren Brasilienrundreise in ihrem Engenho Vitória do Paraguaçu der Provinz Bahia besucht, siehe seinen Bericht *Reise durch Nordbrasilien*, Erster Teil, Leipzig: Brockhaus 1860, Bd. 1, S.64, archive.org. Eine port. Übersetzung: *Viagem pelo Norte do Brasil no ano de 1859*, 1^o volume, Instituto Nacional do Livro, RJ. 1961, S.61. Er schildert wie dort der deutsche Theologe Ferdinand Koch, Candidat [der Theologie] sich schon 9 Jahre als Hauslehrer um die Erziehung der Kinder gekümmert hat. Ferdinand Koch wurde später Erzieher der Kinder der Comtessa de Barral, die Gouvernante der Tochter des brasilianischen Kaisers Pedro II. Dieser erkannte seine guten Sprachkenntnisse und stellte ihn als Lehrer für Griechisch und Hebräisch für sich selbst ein. Koch starb 1874 in Petrópolis in Brasilien, Sommersitz der Kaiserfamilie. Zu Koch siehe Pedro Calmon, *Historia de Don Pedro II.*, vol. 3, 1870-1887, Rio de Janeiro 1975, S.473-474.

¹⁹ Mitteilung beim Niedergerichte, 15.01.1829 in: *Staats und gelehrte zeitung des hamburgischen unpartheyischen correspondenten*, Beilage zu Nr. 44, 18.03.1829, google.

²⁰ Er erwähnt dies in einem Brief an August Kestner, Universitätsbibliothek Leipzig; Autographensammlung Kestner Signatur: Slg. Kestner/II/C/VI/40/Nr. 15; 40; Nr. 15 geschrieben in Hamburgo, zwischen 28.10.1807-31.10.1807.

²¹ Seine diesbezüglichen Tätigkeiten sind nachzuvollziehen in der Studie: Adelir Weber, *Relações comerciais e acumulação mercantil, Brasil, Portugal e Hamburgo entre a colônia e nação*, Tese, USP 2008, passim, unter: www.teses.usp.br/. Archivmaterialien hierzu in dem portug. Nationalarchiv Torre do Tombo und in der Stiftung Hanseatisches Wirtschaftsarchiv - Handelskammer Hamburg.

²² Vgl. die Liste der portug. Gesandten, verfügbar unter der Adresse https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_portugiesischen_Gesandten_bei_den_Hansest%C3%A4dten.

Die Angaben in Rogerio S. Farias / Frederico A. Ferreira (Hrsg.), *Legações e Embaixadas do Brasil*, Brasília: Funag, 2019, auf academia.edu, bezüglich der Epoche in Hamburg sind unvollständig. Die Nachfolger hatten nach letzterer Publikation den Status des Agente Político: Jorge Antonio Schaeffer Agente Político 01/05/1823-30/06/1826, Eustáquio Adolpho de Mello e Mattos Agente Político 14/07/1824-31/03/1827. Georg Anton Schäffer (*1779 in Münnersstadt; † 1836 in Brasilien) spielt vor allem für die erste große Einwanderungswelle von Deutschen nach Brasilien eine Rolle. Die jungen Männer mussten dort ihren Wehrdienst leisten und berichteten über die schlechten Lebensbedingungen in zahlreichen Publikationen, die als Warnung für Deutsche mit Auswanderungsabsichten bestimmt waren.

portugiesische Vertretung in Lübeck befunden. Die Napoleonischen Kriege brachten natürlich eine Unterbrechung der Beziehungen, Portugal war französisch besetzt, der Hof 1807 / Ankunft 1808 nach Brasilien geflohen und blieb dort, João VI. kehrte erst 1821 nach Portugal zurück. Von 1818-1822 war sein Freund José Anselmo Correia Henriques ministro residente, also Botschafter, auf den wir noch eingehen werden.²³ Pedro Gabe hatte ihn schon bei dessen ersten Aufenthalt in Hamburg 1806 kennengelernt, wo Correia wohl auch schon diplomatische Aufgaben ausgeübt hat. Anselmo Correia hatte 1816-1818 eine gut belegte diplomatische Mission in Rio de Janeiro ausgeführt. Eine Vertretung des Amts durch Gabe ist dann nach 1821 erfolgt sein, als Correia Henriques 1821 schon in London weilte, formal aber noch Ministerresident in Hamburg war. Dies erklärt die Ausübung des Konsulamts durch Gabe für 1822-1823 als Geschäftsträger.²⁴ Im Jahr 1823 wurde dann der Berufsdiplomat João António Ramos Nobre als Geschäftsträger ernannt, der zuvor in dieser Funktion in Kopenhagen tätig gewesen war, was naheliegend war, da Altona ja noch dänisch war und Ramos Nobre sicher auch Hamburg kannte. 1825 wurde die portugiesische Residentur bis zum Jahr 1833 aufgelöst. Es gab aber weiterhin Geschäftsträger. Der spätere Botschafter Marcos Antônio de Araújo (09/05/1834-12/10/1867), war für die Hansestädte, später für Preußen und Skandinavien tätig.

Im Jahre 1827 siedelte Pedro Gabe mit seinem gesamten Hausstand nach Paris über. Der angebliche Grund hierfür war nach Angaben in der Literatur, dass Pedro Gabe das ihm zugefallene Vermögen durch seinen Lebensstil in Hamburg schon arg verkleinert hatte und er in Paris hoffte, billiger leben zu können.²⁵

Gabes Familiengeschichte führt nach seinem Tod noch einige traurige Ereignisse auf. Pedros Frau Sophia Luisa Wilhelmina wurde nach seinem Tod für einige Jahre 1842-1849 auf Betreiben der Kinder, denen sie Erbschleicherei unterstellt hatte, zwangsweise in die Psychiatrie Illenau eingewiesen. Sie veröffentlichte nach ihrer Entlassung einen Bericht

²³ Quelle: Johann Martin, Lappenberg, Listen der in Hamburg residirenden, wie dasselbe vertretenen Diplomaten und Konsuln [erstellt 1842 nach dem Brand in Hamburg], in: *Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte*, Band 3.1851, S.414-534, hier S.463, <http://agora.sub.uni-hamburg.de>, präzisiert zu José Anselmo: „er wurde Ministerresident 1818, ... ging 1821 von hier, sandte sein Recreditiv 1822.“ Gabe wird in der Liste als Geschäftsträger 1822-1823 aufgeführt. Correias Sohn José Maurício Correia Henriques (Torre Bella 1802-1874 Paris), später Visconde und conde de Seisal, war portugiesischer Vertreter (ohne Rangbezeichnung) in St. Petersburg, 1830- 1838 während der Zeit der Miguelistenkriege.

²⁴ Es scheint zu Konflikten wegen Gabes Ausübung des Amts gekommen zu sein. Im *Diario das Cortes Geraes e Extraordinarias da Nação Portuguesa*, Nr. 201, Sessão de 16 de outubro [1821], S.2668 wird dies erwähnt als „procedimentos inconstitucionaes de Pedro Gabe de Massarelos“, ähnlich Nr. 245, 7. Decembro 1821, S.3347, mit Verweis auf einen Brief von Correia Henriques mit Dokumenten Gabes, die beweisen, er sei nicht „antiliberal“, zugänglich über <http://debates.parlamento.pt/catalogo/mc>.

²⁵ Ernst A. Quitzmann, *Der Prozeß der Familie Gabe in Hamburg: Ein Beitrag zur richtigen Beurtheilung der Schrift: "Eine Mutter im Irrenhause"*, Bremen: Schlotdmann 1851, S.36. Digital: BSB München. Das Vermögen betrug angeblich 360.000-370.000 Hamburger Current banco, und war zum Zeitpunkt der Übersiedlung schon auf 250000 geschrumpft. (l.c.)

darüber, der zu einem Skandal führte.²⁶ Das große Aufsehen der Affäre zeigt, wie die Bedingungen medizinischer Behandlungen in Zwangssituationen zu der Zeit langsam ins öffentliche Bewusstsein drangen.

Die kulturelle Bedeutung von Pedro Gabe wurde bisher nur am Rande von Studien über die Hamburgischen Juden aus Portugal gewürdigt, mit denen er wohl in engem Kontakt stand, so in mehreren Publikationen von Michael Studemund-Halévy.²⁷ Eine eigene Studie insbesondere zu seinem Beitrag zur Lusitanistik fehlte. Wir können hier angesichts der unzureichenden Forschungslage nur erste Hinweise bringen, die spätere Forschungen anregen mögen und weitere bisher außer von Fachforschern gänzlich unberücksichtigte Aspekte wie seinen Beitrag zum Musikaustausch hervorheben.

Pedro Gabe und die zeitgenössische portugiesische und brasilianische Literatur

Durch die skizzierten familiären Verhältnisse und die ersten Lebensjahre in Porto, sowie den nie aufgegebenen kaufmännischen Bezug des Handelshauses Gabe zu dem Land war Pedro Gabe praktisch Muttersprachler beider Sprachen, neben den Kenntnissen in den anderen im Handel gebräuchlichen Verkehrssprachen wie Englisch und Französisch, nach seiner Eheschließung sicher auch Italienisch.

Es gab natürlich mit der *Geschichte der portugiesischen Poesie und Beredsamkeit* (Göttingen: Röwer 1805) von Friedrich Bouterwek, Prof. in Göttingen, schon ein erstes, allerdings wissenschaftlich angelegtes Werk zur portugiesischen Literatur. Ein Überblick über die frühen Bemühungen um das Portugiesische im deutschsprachigen Territorium findet sich in der Studie von Erich Kalwa (1995).²⁸ Eine kurze Zusammenfassung, die allerdings kaum das frühe 19. Jahrhundert beleuchtet, findet sich in einem Internetbeitrag von deutschen Lusitanisten.²⁹ Das Interesse gebildeter Leser bezog sich damals vor allem auf Camões und die Klassiker des 16. Jahrhunderts, weniger auf Gegenwartsliteratur und Kenntnisse der aktuellen Sprache, wo dann Gabe ansetzen sollte.

Bei seinem Versuch, die portugiesische Literatur auch deutschen Lesern näher zu bringen, bediente sich Gabe der üblichen Transfersprache der gebildeten Gesellschaft der Zeit, des Französischen. Dies versprach sicher ein breiteres Publikum, da Französischkenntnisse damals Voraussetzung der Zugehörigkeit zum Bildungsbürgertum waren. Er gab auf Franzö-

²⁶ Wir zitieren nur die Anklageschrift C.W. Biesterfeld, Advokat in Hamburg, *Die Mutter im Irrenhause*, Wahrheit, Leipzig Brockhaus, 1852 (google). Details zu der damaligen Polemik in: Marga Maria Burkhardt, *Krank im Kopf*, Patienten-Geschichten der Heil- und Pflegeanstalt Illenau 1842-1889, Dissertation Freiburg i. Br. 2003.

²⁷ Michael Studemund-Halévy, *Ecos ibéricos na literatura sefardita de Hamburgo*, in: *Cadernos de Estudos Sefarditas*, n.º 9, 2009, S.223-256 und ders., „Wer kann alle Scharteken erzählen die aus Holland zu uns kommen“, *Das iberische Erbe der Hamburger und Amsterdamer Portugiesen*, in: *Münchener Beiträge zur jüdischen Geschichte und Kultur* 2011, Heft 5,2, S.30-40.

²⁸ Erich Kalwa, *Die portugiesische Literatur in Lehre und Forschung an deutschen Universitäten im 19. Jahrhundert: ein Beitrag zu Entstehung und Entwicklung der deutschen Lusitanistik*, in: *Lusorama* 26.1995, S.5-71.

²⁹ Dietrich Briesemeister / Axel Schönberger, *Geschichte der Lusitanistik in Deutschland*, ohne Jahr, http://www.lusitanistik.de/Geschichte/geschichte.htm#N_2.

sich 1809 in Hamburg ein Lesebuch portugiesischer und brasilianischer Literatur heraus, sicher auch mit der Absicht, Materialien zum Portugiesischlernen zur Verfügung zu stellen. Er schrieb die kurze französische Einleitung, wählte die durchgehend originalsprachlichen Materialien aus und hat auch wohl den Druck bezahlt. Der Titel:

Pequena chrestomathia portugueza: petit recueil d' extraits en prose et en vers de quelques auteurs modernes portugais placés dans l'ordre d'une difficulté progressive publié par P. G. de Massarelllos, Hambourg: F. H. Nestler, 1809. [4]-XII-251-[1], Format 21 cm, das uns vorliegende Exemplar, Privatbesitz, zeitgenössische Broschur.

Die Auswahl nach Schwierigkeitsgrad belegt den didaktischen Aspekt des Werks und muss in Zusammenhang gesehen werden mit der noch zu behandelnden Grammatik Gabe. Es lohnt sich ein Blick auf inhaltliche Aspekte der Auswahl der enthaltenen Abschnitte, die durchaus innovativ sind.

Die Anthologie ist auf dem Vorblatt „D. Domingo Antonio de Souza Coutinho, Conseiller d’Etat de S.A. le Prince Régent du Portugal etc. Et son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près de S.M Britannique etc. “ gewidmet. Domingos António de Sousa Coutinho (Chaves, 1760 – Brighton 1833), 1.º Conde e Marquês do Funchal, war Politiker und Diplomat. Er war lebenslang im diplomatischen Dienst und mit diplomatischen Sonderaufgaben beschäftigt, zuerst in Copenhagen, am Ende seines Lebens in London. Als Mitglied der Academia das Ciências de Lisboa seit 1810 hat er mehrere politische Kleinschriften verfasst³⁰, besonders zur Lage von Portugal und Brasilien zu der Zeit. Mit Großbritannien, dem alten Verbündeten Portugals, hat er 1810 einen Handelsvertrag ausgehandelt. Sein Bruder Rodrigo Domingos António de Sousa Coutinho (1745- 1812) war einflussreicher Minister am portugiesischen Hof in Brasilien. Gabe kannte Domingo Antonio wohl von Aufhalten in London während seiner Tätigkeit als Händler. Vielleicht hat dieser ihn mit seinen Kontakten an den Hof in Brasilien auch bei seiner Ernennung als Konsul später unterstützen können.

Seine Auswahlkriterien liegt Gabe in der Préface dar. Er verweist auf die Blüte der portugiesischen Literatur im 16. Jahrhundert, entscheidet sich aber bewusst in der Anthologie dafür, modernere Autoren aufzunehmen, d.h. in seinem Fall Autoren des 18. / Anfang 19. Jahrhunderts:

Mais ce n’est proprement que du ministère de Pombal, réformateur des établissemens littéraires, qu’on peut dater la renaissance des lettres en Portugal. Ces Modernes, à la vérité, ne sont pas toujours arrivés à la hauteur de leurs illustres prédécesseurs; mais comme le genre et le style de leurs ouvrages sont plus conformes aux mœurs de notre tems, nous avons jugés plus à propos de nous borner à ceux-ci pour les extraits qui composent le Recueil suivant. Prefacio, S.IV

³⁰ Die Titel in den Einträgen im World biographical information service.

Er führt eine mehrseitige Liste von wichtigen Autoren dieser Zeit an.³¹ Er hat allerdings nur eine Auswahl von den genannten Autoren mit kleineren Stücken übernommen. Wir stellen hier den Inhalt der Anthologie vor.

S.1-67 enthält Auszüge von Texten zu verschiedenen Bereichen, meist kleinere Anekdoten von einigen Seiten, Sachtexte und kürzere literarische Texte. Es gibt hier generell keine Autorennennungen. Der portugiesische Bibliograph Innocêncio VI, 409/410 hat ihre Herkunft aus der Zeitschrift von António da Visitação Freire de Carvalho, *As variedades*, Lisboa: na Offic. de Simão Thaddeo Ferreira, 1801 ermittelt.

Ab S.67-91 folgen gekennzeichnet Auszüge aus dem Briefsteller von Francisco José Freire, *Secretario portuguez, ou, Methodo de escrever cartas por meio de huma instrucção preliminar regras de secretaria: formulario de tratamentos, e hum grande número de cartas em todas as especies, que tem mais uso, com varias cartas discursivas sobre as obrigações, virtudes, e vicios do novo secretario*.³² Der Text des Autors Freire (1719-1773) war mehrmals erschienen seit der Ausgabe Officina de Domingos Gonsalves 1756. Damit wird natürlich das Bedürfnis der Handelsleute abgedeckt für alle Gelegenheiten Briefmuster bei der Hand zu haben. Allerdings sind auch andere mehr persönliche Texttypen wie etwa Beileidsschreiben abgedeckt. Passend dazu folgt von demselben Autor ein kurzer Text „sobre a dignidade do negociante“, S.91-93, aus unbekannter Quelle und ein weiterer Auszug aus dem zweiten Band seiner *Vida do infante D. Henrique*, escrita, e dedicada a Majestade fidelissima de ElRey D. Joseph I. nosso senhor por Candido Lusitano, Lisboa: Francisco Luiz Ameno, 1758 (digital BSB). „Candido Lusitano“ war das damals übliche Schriftstellerpseudonym des Autors Freire. Das Buch erhielt durch eine zweibändige französische Übersetzung auch breitere Leserschaft (*Vie de l'infant Dom Henri de Portugal, auteur des premieres decouvertes qui ont ouvert aux Européens la route des Indes*, übers. von Antoine de Courmand, Lisbonne / Paris, 1781).

Es folgen zwei Texte S.97-106 von José Joaquim da Cunha Azevedo, Bischof von Pernambuco, aus seinem *Ensaio económico sobre o comércio de Portugal e suas colónias*, oferecido ao Serenissimo Príncipe do Brazil Noso Senhor e publicado de ordem da Academia Real das Siências pelo seu sócio Jozé Joaquim da Cunha de Azeredo Coutinho, Lisboa: Na oficina da mesma Academia, 1. Aufl. 1794, [2. ed. corrigida e acrescentada, Lisboa: Typogr. da Academia Real., 1816, 3. Aufl: Lisboa: daselbst 1828]. Der Text fungiert hier als Beispiel für einen wirtschaftlichen Sachtext und liefert zugleich einige landeskundlich-ökonomische Informationen. Anschließend ein Auszug der *Descrição topografica e historica da cidade do Porto ...* von Agostinho Rebello da Costa, Porto: Ribeiro, 1789.³³ Wir bleiben also im

³¹ Kommentar zu einigen entlegenen Autoren der Anthologie und zu den bisweilen fehlerhaften Namensschreibungen von Gabe siehe auch Bruno Sampaio, *Portuenses ilustres*, Bd.3, Porto: Caixotim 2003, S.105-128.

³² Erweiterte Ausgabe: nova ed., augm. com dous supplementos sobre muitos pontos concernentes á theorica, e prática do commercio, Lisboa: Na Typografia Rollandiana 1815 digital über die Gale Making of the modern world Sammlung, in D. zugänglich: <http://galenet.galegroup.com/servlet/MOME?af=RN&ae=U109728782&srchtp=a&ste=14>

³³ Das Original digital unter: <http://purl.pt/22517>. Innocêncio I, 22: “Padre Agostinho Rebello da Costa, Presbítero secular, Cavaleiro professo na Ordem de Cristo, Dr. em Teologia pela Univ. de Coimbra, etc. - Nasceu na cidade de Braga, e foi filho de Manuel Rebello da Costa, e de D. Maria Vieira de Azevedo. Faleceu no Porto em 1791, e foi sepultado na igreja do extinto convento dos Carmelitas, segundo a sua disposição testamentária. Consta que deixara

ökonomisch-geographischen Themenbereich. Zudem brachte die Berücksichtigung von Brasilien, dem Sitz des Hofes, auch in Hinblick auf die Bewerbung von Gabe für den Posten des Konsuls, Pluspunkte. Es ist überhaupt eine Überlegung wert, ob die Berücksichtigung brasilianischer Literatur in dem Werk von der Rücksicht auf seine politischen Karriereabsichten wenn nicht bedingt, so doch gefördert wurde.

Es folgen aktuelle Texte aus Zeitschriften um verschiedene Genres abzudecken. Er wählte hierfür entsprechend seiner Auswahlkriterien eine aktuelle Zeitschrift für seine Sektion unter dem Titel *Noticias da Zeitschrift O Redactor* von 1804 von J.P.Q. Die Abkürzung steht für José Pedro Quintella, Hrsg. von *O Redactor, ou ensaios periodicos de litteratura, e conhecimentos scientificos, destinados para illustrar a nação Portugueza*. Die Zeitschrift scheint kurzlebig gewesen zu sein: die British Library besitzt nur den Band Lisboa 1803. Auch die portugiesische Nationalbibliothek besitzt nur Bd. 1, n. 1 (Sept. 1803)-n. 3 (Nov. 1803), so dass die Zeitschrift wohl 1804, das Jahr aus dem der Auszug von Gabe stammt, eingegangen sein dürfte. Gabe kannte wohl den Autor persönlich aus Porto. Er war nach einem Lexikoneintrag "Bacharel formado em leis ou cânones pela Universidade de Coimbra, desembargador da Relação do Porto. Faleceu depois do ano de 1830".³⁴

Auf den folgenden Seiten S.116-119 findet sich ein Fragment des erbaulichen Lebensratgebers von Padre Teodoro de Almeida (1722-1804), *O feliz independente do mundo e da fortuna*, ou Arte de viver contente em quaesquer trabalhos da vida, dedicado a Jesu Crucificado pelo P. Theodoro de Almeida. Lisboa: Na Regia Officina Typográfica, 1779, ein noch im 19. Jahrhundert häufig aufgelegtes Werk christlicher Grundhaltung. Auf der S.119 folgen Auszüge des damals oft aufgelegten Novellisten Moreno de Monroy y Ros.³⁵ Seine *Lances da Ventura*, eine Novellensammlung, erschien in 6 Oktavbänden in Lisboa 1793–1797. Er ist heute praktisch vergessen, nach Meinung von Spezialisten vielleicht zu Unrecht und wohl auch weil er als Spanier Portugiesisch schrieb, also zwischen den Literaturgeschichten stand. Allerdings war diese Zweisprachigkeit seit dem Mittelalter im spanisch-portugiesischen Kulturraum häufig.³⁶ Die Novellen wurden aber mehrmals neu aufgelegt, so

alguns filhos naturais. Descrição topographica e historica da cidade do Porto, que contém a sua origem, situação, e antiguidades, a magnificencia de seus templos, mosteiros, hospitaes, ruas, praças, edificios e fortes, etc. etc. Porto, na Off. de Antonio Alvares Ribeiro 1788. 8.o gr. de XXXII 374 pag. com tres estampas. Há também exemplares da mesma edição, com a data de 1789, dos quais possuo um. Tem sido vendidos os que aparecem de 480 a 800 réis, e ás vezes por mais. É estimável no seu género, até pela circunstância de ser única. Os escrupulosos notam porém a crítica do autor de pouco segura".

³⁴ Der biographische Eintrag auf der Seite Portugal Dicionário histórico <http://www.arqnet.pt/dicionario/quintelajose.html> verweist auf unsere Anthologie von Gabe als Beleg eines Werkauszugs.

³⁵ Inocência II, 267: 'D. FELIX MORENO DE MONROY Y ROS, hespanhol de nação, mas domiciliario por muitos annos e n. Lisboa, onde creio que faleceu já no presente seculo [XIX]. Pamella Andrews, ou a virtude recompensada. Novella de Richardson,, traduzida em vulgar. Lisboa 179... 8.º a tomos. Nova edição, ibi 1818. 8.º 2 tomos. Outra vez, ibi, 1834-36. 8.º 2'.

³⁶ Moizeis Sobreira Sousa, Um breve atlas do romance português do século XVIII, A brief atlas of the Portuguese eighteenth-century, in: *Via atlântica*, São Paulo, N. 27, S.357-371, Jun. 2015, über <https://www.revistas.usp.br/viaatlantica/article/download/88718/107125/>, S.360/361: "No caso de *Lances da Ventura*, é possível que o olvido esteja ligado à origem castelhana do autor, motivo que poderá ter levado os historiadores da literatura, ciosos por

gibt es eine Terceira edição, Lisboa 1813. Noch Mitte des 19. Jahrhunderts wurde der Autor in Brasilien viel gelesen. Zu seinem Leben ist wenig bekannt, er stammte aus Spanien, lebte aber dauerhaft in Lissabon. Dort übersetzte er Richardsons *Pamela* (1740-41) als *Pamella Andrews*, ou *A virtude recompensada* in Portugiesische, Lisboa: Offic. de Joaquim Thomas de Aquino Bulhoens, 1799, 2. Auflage, Lisboa: Na nova offic. de João Rodrigues Neves 1807.

Es folgt in Gabes Anthologie S.122-125 ein Auszug aus den Werk von Joaquin de Foios, Conde de Tarouca aus den *Memorias* der Academia de Lisboa. Die 1783 gegründete Academia das Sciencias de Lisboa bestand damals aus drei Klassen, die 3. Klasse war den „belas letras“ gewidmet. In dieser Klasse war Foios Mitglied. Die *Memorias de Litteratura Portugueza*, die Zs. der Academia, erschienen ab 1792 von der Academia selbst herausgegeben.³⁷ Es folgt ein Text eines weiteren Akademiemitglieds Antonio Caetano do Amaral auf den S.126-130.³⁸

Auf S.130-132 beginnt die „Dedicação dos editores do Diccionario de Antonio de Moraes Silva“. Der aus Brasilien stammende Moraes Silva (1755 in Rio de Janeiro - 1824 in Pernambuco) schuf basierend auf dem grundlegenden Wörterbuch von Raphael Bluteau, *Vocabulario Portuguez e Latino*, Coimbra: Companhia de Jesu 1712-13, das jahrzehntelang verwendete, in mehreren Auflagen überarbeitete Standardwörterbuch der Zeit *Diccionario da lingua portugueza* composto pelo padre D. Raphael Bluteau, reformado, e accrescentado por Antonio de Moraes Silva natural do Rio de Janeiro, 2 Bde., Lissabon 1789. Es erschien bis ins 20. Jahrhundert in Neuauflagen. Als weiteres Beispiel einer ähnlichen Textsorte der wissenschaftlichen Einleitung folgt S.132 der „Prólogo do compendio da rhetórica portugueza“ von Antonio Teixeira de Magalhães. António Teixeira de Magalhães (gestorben 1831) publizierte sein *Compendio da rhetorica portugueza*, Porto: Offi. que foi de Antonio Alvares Ribeiro Guimarães, 1782.³⁹ Der Autor war nach der Titulatur der Frontispize seiner Bücher (Anacron-Übersetzungen, Übersetzungen der Vergil-Eklogen, rhetorische Werke, Übersetzung der

construir suas narrativas como afirmação da nacionalidade, a sonegar espaço na história do romance português a Felix Moreno de Monroy y Ros. ...Innocencio da Silva foi quem mais reuniu informações sobre esse autor, todavia muito escassas. Em *Diccionario bibliographico portuguez*, Silva menciona que Monroy y Ros é “hespanhol de nação, mas domiciliario por muitos anos em Lisboa, onde [...] faleceu já no presente seculo” (Silva, 1858: 267), autor do referido romance e de mais duas traduções: *Methodo pratico para falar com Deus*, traduzido do hespanhol (1779) e *Pamella Andrews, ou a virtude recompensada*. Novella de Richardson, traduzida em vulgar (1799). Em contrapartida, as edições de *Lances da ventura* perduraram até a primeira metade do século XIX. No ano de 1843, elas ainda aparecem, conforme Márcia Abreu 2012 [Márcia Abreu, *A circulação de romances como problema para a história literária*, Campinas: Escola São Paulo de Estudos Avançados sobre a Globalização da Cultura no Século XIX, 2012], como um dos romances mais longamente anunciados nos jornais cariocas. Essa repercussão induz a pensar que Monroy e Ros era um autor relativamente conhecido pelo público leitor e mercado editorial dos séculos XVIII e XIX, o que torna injustificável o seu apagamento no cenário romancístico português.”, S.361.

³⁷ Zu ihm siehe Eurico Dias, *Memorias de Litteratura Portugueza*, dos homens e as letras na Academia Real das Ciências 1792-1814, Coimbra 2017, zu Joaquim de Fóis [1733-1811], dort S.495-499.

³⁸ Siehe Eurico Dias, l.c., 2017, S.47-90.

³⁹ Auszüge unter: <http://antesdesaussure.blogspot.com/2017/10/compendio-retorica-portuguesa-livro-primeiro.html>.

Kebētos Thēbaiou pinax als *Quadro da Vida Humana ou Tábua de Cebes*, Porto: Off. de Antonio Alvarez Ribeiro, 1787, Neuauflage Lisboa: Tipografia Rolandiana, 1819 eines dem Philosophen Kebes zugeschriebenen, in Wirklichkeit aus dem ersten Jahrhundert nach Christus stammendes philosophisches Werk) Griechischlehrer in Braga und Porto. Ferner hat er religiöse Werke verfasst, was darauf hindeuten könnte, dass er dem geistlichen Stand angehörte. Mehr war zum Leben nicht zu ermitteln.⁴⁰

Als religiöser Text folgt S.134 eine Leichenpredigt von dem Prior Fray José Botelho (Lissabon 1742-1827). Im Anschluss eine *Dissertação recitada na conferencia d’Arcádia lusitana* por Pedro Antonio Correia Garção. Pedro António Joaquim Correia da Serra Garção e Salema (1724 Lissabon - 1772 ebenda) war ein neoklassizistischer portugiesischer Dichter und Mitbegründer der "Arcadia Lusitania", einer einflussreichen literarischen Gesellschaft.

Auf S.144 wechselt die Anthologie ins dramatische Genre. Ein "Entremez" (Einakter) *Manoel Gonçalves Logrado* folgt. Autor und Jahr waren nicht feststellbar, wohl ein Gebrauchstext der Zeit. Auch Innocêncio VI, S.410 hält den Text für nicht ediert. Ab S.159 folgt der Lyrikteil („parte métrica“). Wir geben hier nur die Namen der Gedichte, wo der Autor angegeben ist, jeweils in der Schreibung der Anthologie, in eckigen Klammern die Korrekturen von Innocêncio VI, 409/410 und unsere Ergänzungen: José Anastasio da Cunha, Francisco [aliás João] Xavier de Mattos, Francisco Gomes Malhão, Antonio Gomes Malhão, Domingos Caldas Barbosa [aus dem *Almanak Das Musas*, Offerecido Ao Genio Portuguez, 4 Bände 1793], Claudio Manoel da Costa, Thomas Antonio Gonzaga ("tiradas da Marília de Dirceo", [Marília de Dirceu, Lisboa: Typografia Nunesiana 1792, weitere Teile 1799, 1812], Domingo dos Reis Quita, Manoel Maria Barbosa du Boccage, [i.e. Manuel Maria Barbosa du Bocage, mehrere Gedichte]. Padre Francisco Manoel d.N. [gemeint: do Nascimento], mehrere Gedichte, eine Elegie auf den Tod von Voltaire von Francisco Dias Gomes. Es folgt eine Ode à guerra des Doutor João Evangelista [de Moraes Sarmiento aus Guimarães]. Dagegengesetzt eine Satire auf den Krieg von Nicolau Tolentino d’Almeida. Zwei Sonette von Paulino de Vasconcellos [i.e. Cabral de Vasconcellos] folgen im Anschluss, dann die Einleitung der Poetik von Miguel do Couto Guerreiro. Der Autor hatte die *Ars poetica* von Horaz in Versen übersetzt (Lisboa: Na Regia Officina Typografica, 1772). Eine Versepistel und eine Ode alcaica von Pedro Antonio Correia Garção [„alcaico“ ist ein griechisches Versmaß], eine pindarische Ode a Vasco da Gama von Antonio Diniz da Cruz e Silva und ein Fragment von Bocage.

Es folgt ein Auszug aus Sancta Rita Durões *Caramurú*, worauf wir noch genauer eingehen werden (S.210-217). Wieder ein Wechsel ins dramatische Genre erfolgt mit dem ersten Akt von *Osmia, tragédia nacional*. Das Werk von Theresa de Mello Breyner (Condessa de Vimieiro), erschien als *Osmia*, tragedia de assumpto portuguez em cinco actos coroada pela Academia Real das Sciencias de Lisboa em 13 Maio de 1788, Lisboa: Na Offic. da Mesma Academia Real, 1788. Den Abschluss der Anthologie bildet eine kleine Abteilung an Übersetzungen, zu Beginn die dritte Ode von Anacreon von Francisco Gomes Malhão. Der Autor hatte Anakreons Gedichte hrsg. als: *As odes de Anacreonte de Teos*, paraphraseada por Francisco ... Malhão, Lisboa: Imp. Regia, 1804 (digital: hathitrust). Danach eine Episode aus der *Georgica* Vergils in der Übersetzung von José Osorio de Pina. Der in Bahia als Magistrat wirkende Antonio José Osorio de Pina Leitão publizierte seine *Traducção livre ou imitação das Georgicas* de Virgilio e outras mais composições poeticas. Lisboa: Typ. Nunesiana, 1794.

⁴⁰ Innocêncio I, S.280 und VIII, S.312 konnte zum Leben auch nichts Genaueres finden.

Es folgt von Joaquim José Caetano Pereira e Sousa ein Auszug aus der damals sehr populären Versübersetzung des *Télémaque* von Fénelon, *Aventuras de Telêmaco*, traduzidas em verso portuguez, Lisboa: Na Offic. Patr. de Francisco Luiz Ameno 1788. Den Abschluss bildet die erste der *Idyllen* von Salomon Gessner, erstmals 1756 erschienen in der Übersetzung von Joaquim Franco d'Araújo [Franco d'Araujo Freire Barbosa], als *Idyllios e poesias pastoris*, Lissabon: Ferreira 1784 sowie dessen Übersetzung einer Ode von Thomas Gray mit dem Titel *A adversidade* [Original: Hymn to Adversity 1742].

Die Auflistung zeigt die Breite der Interessen und Kenntnisse des Autors und spiegelt sehr deutlich den literarisch-populären Lesegeschmack zu Beginn des 19. Jahrhunderts wieder. Neben den mehr zum Sprachenlernen dienenden Gebrauchstexten in den einfacheren Anfangsteilen der Anthologie findet sich durchaus anspruchsvolle Lyrik (Bocage), Epik (Santa Rita Durão) und nach dem Geschmack des ausgehenden 18. Jahrhunderts und beginnenden 19. Jahrhunderts Oden, Versepisteln und Übersetzungen aus dem Griechischen. Ferner Auszüge aus viel gelesenen Novellensammlungen oder in der Gänze ein in Spanien und Portugal populäres dramatisches Genre, das *Entremez* (*Entremés*), das Gabe vielleicht selbst auf der Bühne gesehen hatte. Der didaktische Aspekt der Gliederung nach Schwierigkeitsgrad ist deutlich erkennbar, wenn auch die Anthologie sicher bei der Lektüre schon gute Kenntnisse der Sprache voraussetzt. Für die praktischen Lernzwecke bot sich eine Auswahl aktueller Texte an und der Verzicht auf die Klassiker und den pathetischen Stil etwa eines Camões oder der früheren bedeutenden Autoren der portugiesischen Literatur wie Gil Vicente. Diese Entscheidung ist sicher aus Lehrzwecken nachvollziehbar, auch wenn anspruchsvolle Lyrik in Unterrichtswerken der Zeit durchaus üblich war.

Auf einem Auszug soll genauer eingegangen werden, da er rezeptionsgeschichtlich von Bedeutung ist.

Santa Rita Durão, *Caramurú*

Gabe hat in der *Chrestomathie* auch erstmals einen kleinen Auszug aus José de Santa Rita Durãos Epos *Caramuru* erschienen Lisboa: Regia Officina 1781 gebracht. In Brasilien gab es keinen Druck vor dem Kommen des Königshauses 1808 auf der Flucht vor Napoleon. Alle Werke von Brasilianern erschienen daher im Mutterland.

Der von Gabe ausgewählte Teil stammt aus dem Canto Segundo, Estancia I até XVI und Estancia XXXII até XLVI. Natürlich kann jede Auswahl aus einem umfangreichen Epos nur einen kurzen Blick auf die Qualitäten des Originals ermöglichen. Die erste Stelle zeigt wie der sich verloren glaubende Held seine Chancen innerlich durchdenkt und sich bewaffnet gegen die indigenen Feinde; die zweite Stelle, wie er von einem von ihnen den Namen Caramurú erhält, unter dem er in die brasilianische Kulurgeschichte und Literatur eingehen wird. Beide Stellen enthalten auch Anspielungen auf den von aufklärerischer Warte kritisierten Aberglauben der Indigenen (sie verwechseln den bewaffneten Caramurú mit einem bösen Geist aus ihrer Mythologie, der sie quält) oder den Kannibalismus der Stämme und das Rachegebot für erschlagene und verspeiste Angehörige der eigenen Gruppe, sowie den Glauben an Tupã als obersten Gott, eine Gleichsetzung, die den Reiseschriftstellern und Missionaren zu verdanken ist. Die Passagen enthalten also auch brasilianische *Couleur locale*, die sich ähnlich in frühen Brasilienreiseberichten findet, neben den stimmungsvollen Landschaftschilderungen und dem heroischen Auftreten der Hauptfigur, das in die Epen-tradition passt.

Die Wichtigkeit dieses Epos für die brasilianische Literatur insbesondere des Stoffs für die spätere Entwicklung des Indigenismus braucht hier nicht in extenso aufgezeigt zu werden. Durch die Darstellung des Kulturkontakts eines Übersetzers mit den Küstenindianern Brasiliens aus den Stämmen der Tupinambá der Tupi-Guaraní-Familie wird in der klassischen Form des hohen Stils, dem Epos, ein literarisches Thema behandelt, das dann später im 19. Jahrhundert in José de Alencars Werken (1829-1877), insbesondere in der stofflich ähnlichen *Iracema* (1865) in der wesentlich breiter rezipierten Romanform eine literarisch folgenreiche Entwicklung gefunden hat, wenn auch in stark romantischer Sicht auf die eigene Geschichte.

Angesichts der geringen Bekanntheit brasilianischer Literatur bei den damaligen Gebildeten war die Aufnahme dieser Auszüge durchaus exzeptionell. Wir wissen zwar, dass etwa Tieck und die Romantiker die *Lusiadas* von Luís de Camões tief bewunderten, ja ein großer Teil des Interesses am Portugiesischen im 19. Jahrhundert rührt aus der Begeisterung für Camões und seine Zeitgenossen her⁴¹, hier war es aber der Bezug auf einen kanonisierten Klassiker, der längst in seiner Bedeutung erkannt, das Interesse ausgelöst hat. Die neuere Literatur Spaniens und Portugals war in den meisten europäischen Ländern kaum bekannt. Hier kann am Beispiel von *Caramurú* auf die parallele französische Rezeption verwiesen werden. Das Werk erschien in Übersetzung von Eugène Garay de Montglave, Paris: Renduel 1829, also erst einige Jahre nach den Auszügen von Gabe.

Man kann sich natürlich bei dem Werk von Santa Rita Durão fragen, inwieweit der Geschichte Authentizität zukommt. Raeders hat so schön gesagt⁴², dass die Wilden in dem Werk „des Européens travestis en sauvages“ seien, insbesondere die weibliche Hauptgestalt Paraguaçu, indigene Geliebte von Diogo Álvares, also Caramurú dem Go-between, der wie viele Europäer einen Indianernamen in Brasilien annahm. Paraguaçu reist im Epos nach Frankreich und wird dort um 1547 unter der Herrschaft von Henri II. auf den Namen Cathérine getauft, nach dem Namen der Patin Cathérine de Médicis. Santa Rita Durão verschmilzt hier geschickt Geschichten über die Taufe von Indigenen, die wir etwa aus dem Bericht von Claude d'Abbeville, *Histoire de la mission*, Paris: Huby 1614 über Nordbrasilien kennen mit der Geschichte von Caramurú und der natürlich gendernmäßig besetzten Sicht auf die Faszination der indigenen Frau durch den kulturbringenden europäischen Mann. Allerdings ist diese Sicht die übliche narrative Verfahrensweise der in der Literatur zum Thema ausführlich behandelten Tradition des „bon sauvage“, wobei hier bei den kritischen Bewertungen der europäischen Kultur, die Cathérine in Paris erlebt, auch authentische indigene Äußerungen zugrunde liegen, die etwa der Calvinist Jean de Léry in seiner *Histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil*, erstmals [Genf] 1587 natürlich aus christlicher Optik bei den Indigenen festgestellt hat. Wirkungsmächtig wurde das Werk allemal, ja die Figur des Caramurú wurde zum Symbol des frühen brasilianischen Kulturkontakts weit über das literarische Feld hinaus.⁴³ Es stimmt

⁴¹ Die deutsche Camões-Rezeption ist gut aufgearbeitet; verwiesen sei auf den Kommentar zum ersten Bd. der dt. Werkausgabe: *Os Lusíadas = Die Lusiaden*, Aus dem Portug. von Hans Joachim Schaeffer. Bearb. und mit einem Nachw. vers. von Rafael Arnold, 2. Aufl., Heidelberg: Elfenbein, 2000 und die Auswahl von Übersetzungen seiner Lyrik *Com que voz? = Mit welcher Stimme?* Übersetzungen aus vier Jahrhunderten. Hrsg., komm. und mit einem Nachw. vers. von Rafael Arnold, Berlin: Elfenbein, 2013.

⁴² Georges Raeders, Sur une traduction française de Caramurú de Santa Rita Durão, in: *Revista Padeia*, vol. III, Tome 1, 1958, S.95-110, hier S.107.

⁴³ Zur Rezeption der Montglave-Übersetzung in Frankreich siehe: Alain Vuillemin, La découverte de l'«Autre», de l'Indien et de l'Européen, au Brésil, à travers les traductions et

sicher, dass die portugiesische Kolonisation von Brasilien, auch angesichts der geringen Bevölkerung des Mutterlandes und der verschwindend geringen Zahl von in Brasilien lebenden europäischen Kolonisten, auf die Kollaboration von Teilen der indigenen Bevölkerung angewiesen war. Die bis ins 20. Jahrhundert öfter vorgebrachte Sicht auf den portugiesischen Kolonialismus als sanftere Form und familiäre Verschmelzung der Kulturen war sicher eine Verbrämung der in Brasilien genauso üblichen Gewalt gegen die Indigenen von Seiten der Europäer.

Die Integration von Teilen des Caramurú von Santa Rita Durão wurde von den Zeitgenossen positiv vermerkt. Noch Jahrzehnte später heißt es im Urteil von einem deutschen Brasilienkenner zu Gabes Sammlung:

Caramuru, ein episches Gedicht von Santa Rita Durão ist das erste Werk eines Brasiliers, welches in Europa zu einigem Rufe gekommen ist; man findet eine Episode daraus in der vortrefflichen portugiesischen Chrestomathie des Herrn Pedro Gabe de Massarellos, eines Schriftstellers, dessen vielfache Bemühungen, Deutschland mit den interessantesten Parteen der portugiesischen Litteratur bekannt zu machen, nicht genug gerühmt werden können, Carl Schlichthorst, *Rio de Janeiro wie es ist*, Hannover: Hahn 1829, S.212 (archive.org).⁴⁴

Gabes Anthologie war also in der damaligen Zeit durchaus exzeptionell, und wurde noch nach zwei Jahrzehnten als herausragend und aktuell empfunden. Es gab einfach nur wenige vergleichbare Bücher, insbesondere neuerer portugiesischer Literatur. Die Romantiker übersetzten dann die Klassiker wie Camões ins Deutsche, oder bevorzugten andere Literatur aus dem portugiesischen Mittelalter. So wurde sie auch in einem portugiesischsprachigen Land, nämlich in Brasilien rezipiert. Teile davon wurden nachgedruckt als *Biblioteca juvenil, ou fragmentos morais, históricos, políticos, literários e dogmáticos, extraídos de diversos autores, e oferecidos à mocidade brasileira* von Antônio Maria Barker. Das Werk erschien in mehreren Ausgaben, heute ist es nachweisbar in einer Quarta edição, Rio de Janeiro, RJ. 1859.⁴⁵ Die Erstauflage erschien wohl im Jahr 1859. Der Herausgeber Antonio Maria Barker (1792-1853), war ein in Brasilien lebender aus Portugal (Porto) stammender Lehrer.⁴⁶ Er lebte ab 1810 in Brasilien und veröffentlichte didaktische Literatur.

les transpositions en français du poème épique de José de Santa Rita Durão sur la découverte de Bahia: Caramurú. Poema épico do descobrimento da Bahia (1781), in: *La francopolyphonie*, 7, vol. 1, S.129-143, https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/21207 und ders., *La Légende de Catarina Paraguaçu et de Diogo Alvares Caramuru*. Un mythe littéraire moderne, Cordes: Rafael de Surtis 2018 [das Buch war nicht zugänglich].

⁴⁴ Auch zitiert in: Michael Studemund-Halévy 2009, S.149. Schlichthorst war als Militär in brasilianischen Diensten tätig und hat in dem auch informativ gedachten Buch vor allem seine negativen Erfahrungen während der Zeit als Soldat in Brasilien authentisch verarbeitet. Port. Übers.: *O Rio de Janeiro como é, 1824-1826, uma vez e nunca mais*, tradução de Emmy Dodt e Gustavo Barroso, apresentada, anotada e comentada por este, Brasília: Senado Federal 2000, digital unter: <https://www2.senado.leg.br>.

⁴⁵ Nachweis unter: <https://www.literaturbrasileira.ufsc.br/documentos/?id=198445>, basierend auf den Angaben in: Augusto Victorino Alves Sacramento Blake, *Diccionario Bibliographico Brasileiro*, Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1883, 7 Bde.

⁴⁶ Innocência VIII, S.241 Zu Leben und Werk siehe auch: <https://www.literaturbrasileira.ufsc.br/autores/?id=14130>.

Die Anthologie von Ahlwardt 1808 als Vergleich

Es bietet sich natürlich ein Vergleich mit einer anderen Anthologie aus dem deutschsprachigen Raum in der Epoche an, auch um die Originalität von Gabes Anthologie gut herauszuarbeiten. Ebenfalls nach eigenem Dafürhalten didaktisch ausgerichtet war damals die Chrestomathie von Christian Wilhelm Ahlwardt, *Chrestomathia Portugueza para o uso dos Principiantes*, Leipzig:Schwickert 1808, die kurz zuvor erschienen war.⁴⁷

Ähnlich wie später Gabe beginnt die Sammlung mit Maximen und kleineren kurzen Anekdoten (bei Gabe Bestandteil des ersten Teils). Der Teil ist aber bei Ahlwardt als „Anecdotas, Contos e Conceitos“ betitelt, allerdings insgesamt sehr viel umfangreicher, insgesamt 172 Seiten. Es finden sich Fußnoten, die meist überflüssig sind, da sie sich darauf beschränken, die Grundform des im Text verwendeten Verbs im Infinitiv anzugeben und keine Erläuterungen, Synonyme oder Übersetzungen und nur selten Sachinformationen bringen. Hier muss der unkundige Leser zum Verständnis das portugiesisch-deutsche Wörterbuch im Anhang konsultieren. Auf S.173 beginnen unter dem Titel „Miscelanea“ längere Prosatexte. Auf S.190 folgt der Lyrikteil mit den damals aus didaktischen Gründen hoch geschätzten Fabeln von Äsop und wenigen weiteren Gedichten bis S.209, dann folgt mit Fehlpaginierung S.193ff ein umfangreiches Portugiesisch-Dt. Wörterbuch des im Text enthaltenen Wortschatzes („Erklärung aller in der Chrestomathie vorkommenden Wörter“). Dieses Wörterbuch enthält laut einer Bemerkung in der Vorrede (Blatt III) auch den Wortschatz, der in Meldolas Grammatik (*Nova grammatica Portugueza dividida em 6 partes, composta por Abraham Meldola, Hamburgo: Impreso na Officina de M.C. Bock, a custas do autor 1785 (hathitrust), Neuauflage; Hamburg: Herold 1826 siehe auch unten) vorkommt. Die Anthologie wird damit zu einem ergänzenden Werk der früher erschienenen Grammatik des sefardischen Autors Meldola (Amsterdam 1754-Amsterdam 1826). Die Verwendbarkeit der Anthologie für Kaufleute, die Portugiesisch des Handels wegen lernen wollen wird explizit angesprochen:*

[Der angefügte Wörterbuchteil der Anthologie] wird bey der Schwierigkeit der Anschaffung portugiesischer Wörterbücher hoffentlich dem Zwecke entsprechen, den es so wie die Chrestomathie selbst hat, den Deutschen die Erlernung einer Sprache zu erleichtern, worin verschiedene nicht unbedeutende, ja vortreffliche Schriften verfasst sind, und welche auch in Rücksicht der Handlung nach Portugall nicht wenig brauchbar ist und es bey mehrerer Ausbreitung des Handels nach diesem Reiche in Zukunft wohl noch mehr werden dürfte. (Vorrede, Blatt III).

Gabe vermeidet offenkundig einige Schwächen der Anthologie von Ahlwardt. Ahlwardt hatte bewusst sehr viele einfache, aber auf Dauer für fortgeschrittene Leser eher öde, kleinere Texte vorangestellt und berücksichtigt die literarisch interessanteren Lyriktexte nur in einem sehr kurzen Teil, dem er ohnedies die sattsam bekannten Äsopfabeln voranstellt, die schon Rousseau im *Émile* 1762 didaktisch nicht mehr ganz geheuer waren. Gabe berücksichtigt den Schwierigkeitsgrad der Texte mehr, mischt die Genres und lässt so den verschiedenen Textsorten Raum. Auch sind seine Textauszüge länger und nicht nur anekdotisch, sondern auch historisch und kulturell informativ. Entsprechend der Lesegewohnheiten seiner Zeit verzichtet er darauf, nur didaktisch geeignete Texte zu bringen und druckt vor allem bei der Auswahl der Poesie auch niveaullere Texte bei den Gedichten ab, wie etwa den Lyriker der „Arcadia“, Tomás Antônio Gonzaga (1744-1810) oder Bocage und bringt Auszüge von

⁴⁷ <http://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10588314.html>.

damals modernen Epikern (Rita Durão, Caramurú), was den Reiz der Lektüre auch für gebildete Leser ausmacht. Sein Lehrbuch ist also eine wirkliche, auch für literarisch interessierte Leser reizvolle Anthologie oder Chrestomathie in der Begrifflichkeit der Zeit. Der Verzicht auf den Wörterbuchteil setzt natürlich wie die Auswahl auch durchaus niveauvoller Texte schon teils fortgeschrittene Leser voraus.

Unausgesprochen geht Gabe davon aus, dass ein aktuelles portugiesisch-dt. Wörterbuch hier im Bedarfsfall zurate gezogen werden musste. Es war kurz zuvor auch in Deutschland mit Johann Daniel Wagens *Novo Dicionario Portuguez-alemão e Alemão-portuguez* in zwei Teilen Lipsia: E.B. Schiwckert, 1811-1812 erschienen. Ein eigener Wörterbuchteil erübrigte sich also. Gabes *Chrestomathie* wird damit über die Didaktik hinaus auch dem Anspruch gerecht, aktuelle portugiesische Literatur dem deutschen Leser, der die Sprache lernen möchte, angemessen vorzustellen.

Pedro Gabes portugiesische Grammatik

Auf die didaktischen Aspekte der *Chrestomathie* wurde schon hingewiesen. Es lag nahe, dass dieses Werk auch mit einem Lehrbuch der Sprache selbst kombiniert wurde. Dieses Buch erschien einige Zeit später mit dem Zutun Gabes, wobei noch zu diskutieren sein wird, ob er nicht auch der eigentliche Verfasser ist und in den damaligen Buchhandelsverzeichnissen nicht nur ein Hamburger Professor als Autor für die zweite Auflage vorgeschoben wurde.

Die Angaben zu der Grammatik Gabes in der Sekundärliteratur sind meist ungenau. Die Fehler gehen auf den Eintrag von Innocêncio VI, 409. zu Gabe zurück, der aus zweiter Hand von einer deutschen Grammatik für Deutsche spricht.⁴⁸ Wir berufen uns auf das Gesamtverzeichnis des deutschsprachigen Schrifttums (GV), das in Ermangelung einer „retrospektiven Nationalbibliographie“ auch im Onlinezeitalter hier die brauchbarsten Angaben aus Bibliographien und Verkaufsverzeichnissen kompiliert hat. Laut dem dortigen Eintrag, Bd. 43, S.129 erschien die Grammatik des Portugiesischen erstmals 1811, Neuauflagen 1812 und 1825. Für die beiden letzten Ausgaben ist Campe in Hamburg als Verlag belegt, Format gr. 8 (Großoktav).

Der Titel der Erstausgabe ist:

Grammaire portugaise ou élémens de cette langue surtout pour ce qui concerne ses rapports avec le français, Hamburg: Conrad Müller, Börsenhalle 1811; XIV, 203 S., [3] Bl.⁴⁹

⁴⁸ So spricht Michael Studemund-Halévy, „Wer kann alle Scharteken erzählen die aus Holland zu uns kommen“ Das iberische Erbe der Hamburger und Amsterdamer ‚Portugiesen‘, in: Münchner Beiträge zur jüdischen Geschichte und Kultur 5,2 (2011), S.30-40, ebenfalls in: *Hamburg, Eine Metropolregion zwischen Früher Neuzeit und Aufklärung*, hrsg. v. Johann Anselm Steiger / Sandra Richter, Berlin: Akademie-Verlag 2012, S.135-142, auf S.139, auch academia.edu, von einer „deutschen Grammatik“. Wieso hätte Gabe eine solche herausgeben sollen?

⁴⁹ Das uns vorliegende Exemplar aus dem Bestand UB Kiel der Ausgabe Hamburg 1811 hat die Pagnierung: XIV S., [3] Bl., 203 S, genauer: 200 nummerierte Seiten, der Text bricht 200 unten aber ab, es folgt eine „Table“, deren letzte Seite 203 nummeriert ist. Sodann 2 Seiten

Der in den Buchhandelskatalogen und auf dem Titel der zweiten Auflage angegebene Autor Carl Friedrich Hipp, geboren 1764 war seit 1805 bis nach 1836 ordentlicher, i.e. fest angestellter Lehrer am Johanneum in Hamburg.⁵⁰ Er starb 1838.⁵¹ Er war eigentlich Mathematiker und wie damals nicht unüblich auch Philologe. Die Mathematikprofessur am Johanneum schloss damals den Lehrstuhl für Mathematik und Naturwissenschaften am Akademischen Gymnasium der Stadt ein. Er lehrte außerdem Sprachen und Religion. Der Bibliograph Wilhelm Engelmann gibt in seiner *Bibliothek der neueren Sprachen* oder Verzeichniß d. in Deutschland besonders v. Jahre 1800 an erschienenen Grammatiken, Wörterbücher, Chrestomathien, Lesebücher u. anderer Werke, welche d. Studium d. lebenden europ. Sprachen betreffen, wie auch derjenigen ausländ. Classiker, welche ebendasselbst v. Jahre 1800 bis zu Anfange d. Jahres 1811 zum Abdrucke gekommen sind, Bibliotheca philologica, Leipzig: Selbstverlag; Hauptband 1842, Supplementband 1850, hier Hauptband, S.256 für eine Ausgabe von 1812 (sic), Gabe als Verfasser an, für die Ausgabe 1811 Hipp. (google)

Natürlich war eine Grammatik des Portugiesischen auf Französisch damals nichts absolut Neues. Es gab auf Französisch schon vergleichbare in Frankreich erschienene Werke, allerdings nur wenige.⁵² Im nicht namentlich gekennzeichneten, Hamburg 1811 datierten Vorwort führt der Verfasser die ihm bekannten Werke auch auf und gibt eine Kurzkritik ihrer Schwächen.

Das Vorwort erwähnt auch den Beitrag von Gabe zu dem Erscheinen und deutet an, dass dieser den Druck auch finanziell gesponsort habe:

Errata und ein leeres Schlussblatt. Die UB Frankfurt hat die Ausgabe Nouvelle edition 1825 (XIV, 203 S.Textabbruch wie 1811, [3] Bl.) aus ihrem Bestand digitalisiert. Im Gegensatz zur Erstauflage ist der Autorenname als „C.Fr. Hipp“ hier auf dem Titelblatt angegeben. Die Seitenzahlen sind identisch, nicht einmal die Errata wurden verbessert und sind wiederum auf den beigegeführten Blättern abgedruckt. Digital:

<http://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/sdd/urn/urn:nbn:de:hebis:30:4-78091>. Siehe auch die Ill. im Anhang.

⁵⁰ *Hamburgischer Staats-Kalender*, auf das Jahr 1825, Hamburg: Nestler & Melle S.59, Google.

⁵¹ [Allgemeine Preß-Zeitung: Annalen d. Presse, d. Literatur u.d .Buchhandels], *Bibliographische Blätter der Preß-Zeitung*, Band 1, Leipzig Nr. 17: Donnerstag 27.02. 1840, Spalte 142-143. Nachruf auf Hipp in: Akademisches Gymnasium <Hamburg>, Programme des akademischen Gymnasiums, als Index praelectionum publice et privatim in Gymnasio Hamburgensi a Paschate ... ad Pascha ... habitarium et a Paschate ... ad Pascha ... habendarum; 1836-1850), Hamburg 1839, S.IV-V. Der Nachruf enthält aber nichts zu seinem Buch. Kurz zum Leben: Richard Hoche, "Hipp, Karl Friedrich" in: *Allgemeine Deutsche Biographie* 12 (1880), S.463 [Online-Version]; URL: <https://www.deutsche-biographie.de/pnd116899484.html#adbcontent>.

⁵² Alexandre Marie Sané, *Nouvelle Grammaire portugaise*, suivi de plusieurs Essais de traduction française interlinéaire, et de différens Morceaux de prose et de poésie, extraits des meilleurs classiques portugais. Par A. M. Sané, Paris, Cérioux, Nicolle, Cussac, s.d. (vers 1810), digital über: <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6348085m.r=nouvelle%20grammaire%20portugaise?rk=257512;0>.

Malgré les bons auteurs qui ont dernièrement traité de cette matière, tant en Allemagne qu'en France, on sent toutefois le besoin d'un ouvrage élémentaire pour l'étude de la langue portugaise. C'est pourquoi nous avons été engagés à publier ces *Éléments*, composés d'abord pour l'instruction de quelques uns de nos élèves, et dont deux connoisseurs ont bien voulu revoir le manuscrit.

L'un est Mons. *Silvestre Pinheiro-Ferreira*⁵³, ancien bachelier de Coimbre et depuis Chargé d'affaires en Prusse; l'autre est Mons. P.G., ex-consul de Portugal en Basse-Saxe. Ce dernier n'a pas seulement encouragé l'Auteur à publier cet ouvrage, mais il l'a aussi appuyé de ses moyens et guidé par ses remarques. (S.VIII).

Ferner wird als sprachlicher Gewährsmann noch ein Monsieur Faurat angegeben:

Pour multiplier nos moyens autant que possible, nous avons consulté Mons. *Faurat* qui par son long séjour dans la presqu'île et par son expérience dans l'enseignement des idiomes qui s'y parlent pouvoit le mieux nous assister dans l'éclaircissement des principes. (S.IX)⁵⁴

Dem Autor ist die kurz zuvor (Paris, an VIII) erschienene Grammatik von Louis Pierre Siret bekannt, er beschreibt sie aber als "ébauche très-imparfaite", S.IX; ferner die in Lissabon als *Maître portugais* erschienen Grammatik⁵⁵, sie sei „infiniment meilleure“, S.X. Eine weitere französisch geschriebene *Grammaire portugaise*, Angers 1808⁵⁶ erhält eine lobende Erwähnung, wird aber als Schnellschuss angesehen. An Wörterbüchern wird auf Joaquim José da Costa e Sá (*Diccionario Portuguez-Francez e Latin*, Lissabon: Ferreira 1794), sowie Joseph Marques, (*Novo Diccionario das linguas Portugueza, e Franceza*, Lissabon: Ameno 1764) verwiesen. Auf Deutsch wurde die Grammatik von Jung (gemeint Andreas Junk, *Portugiesische Grammatik*, Frankfurt: Strauß 1778), die allerdings „médiocre“ sei (S.XI) herangezogen und diejenige von Abraham Meldola, Hamburg 1785, die explizit für die sephardischen

⁵³ Lebensdaten: Lissabon, 1769-Lissabon 1846. Er war Botschafter in Preußen, bevor er 1810 an den Hof in Brasilien ging. Sein Spracheninteresse zeigt sich an seinem späteren Werk: *Essai sur la psychologie comprenant la théorie du raisonnement et du langage, l'ontologie, l'esthétique et la dicéosyne*, Paris: Aillaud 1826.

⁵⁴ Ein Herr Fourat (!) bietet im XXI. *Intelligenzblatt des Journals Hamburg und Altona*, X October 1806 Kurse in Spanisch an: *Intelligenzblatt*, beigegeben in: *Hamburg und Altona*, eine Zeitschr. zur Geschichte d. Zeit, 5 Jahrgang, Bände 4-5, Hamburg 1806, Google.

⁵⁵ [Antoine Vieyra Transtagano], *Maître portugais* ou Nouvelle grammaire portugaise et françoise, composée d'après les meilleurs grammairres et, particulièrement, sur la portugaise et angloise d'Antoine Vieyra Transtagano, ... et arrangée de manière à pouvoir servir aux François qui désirent apprendre le portugais de l'imprimerie de Simon Thaddée Ferr'eira... chez la veuve Bertrand et fils... 1799.

⁵⁶ Vom Abbé Sébastien Geneviève Dubois, hierzu: Rolf Kemmler, A Grammaire portugaise (1806) do Abbé Sébastien Geneviève Dubois e os inícios da gramaticografia do português como língua estrangeira para um público francófono, veröffentlicht 2016, in: Fryba, R. Antonelli & B. Colombat (Hrsg.), *Actes du XXVII^e Congrès international de linguistique et de philologie romanes* (Nancy, 15-20 juillet 2013): Section 15, Histoire de la linguistique et de la philologie, Strasbourg: Eliphi, 2 Bde, Bd.1, S.83-93, researchgate.net.

Juden⁵⁷ geschrieben sei: „Celle d’Abraham Meldola [*Nova grammatica Portugueza*, Hamburg 1785] est compilée avec beaucoup d’activité et nous apprend du moins, à quel degré s’est conservé l’idiome portugais parmi les descendants de ces infortunés Israélites si injustement expatriés sous le règne de [Satz bricht ab]“, S.XI. Wagner, ein Spanischlehrer, habe Hamburg 1800 eine Grammatik voller Iberismen publiziert. Gemeint ist Johann Daniel Wagener, Verfasser der *Portugiesische[n] Sprachlehre*, nebst Übungen zu Anwendungen der Grundsätze der Wortfügung und Schreibart dieser Sprache, Hamburg: Vollmer 1800.⁵⁸ Besagter Wagener, der in der Tat auch zum Spanischen publiziert hat, sollte sich dann mit einer kritischen Rezension der Gabe-Grammatik rächen. Bekannt sei laut dem Verfasser auch die von uns bereits behandelte *Chrestomathie* de Mr. Le Prof. Ahlwardt⁵⁹, die zumeist aus der Zeitschrift *Almocreve das petas*⁶⁰ extrahiert sei und ein umfangreiches Vokabular als Zusatz enthält. Sie sei vor zwei Jahren mit vielen Fehlern in Leipzig erschienen, eine klare Abgrenzung gegenüber dem Konkurrenzwerk. Verwiesen wird auf das bekannte oben erwähnte Standardwerk über die Literatur von Bouterwek. Die portugiesischen Grammatiken von Lobato und Figueiredo, die Orthographie von Madureira und in Ermangelung des noch nicht fertigen Akademiewörterbuchs das von uns oben bereits erwähnte Wörterbuch von Moraes Silva. Soweit die Referenzpunkte, auf die sich das Vorwort bezieht.⁶¹

Die Grammatik besteht aus drei Teilen, einem Elementarteil, einem zweiten, der vor allem den Vergleich mit dem Französischen in Bezug auf den Satzbau bringt und ein Supplément mit einer Nomenklatur, einigen Dialogen und eine Handelskorrespondenz. Hier wird das

⁵⁷ Zu der Einwanderung von Sefarden in Hamburg siehe: *Das Jüdische Hamburg*, hrsg. v. Institut für die Geschichte der deutschen Juden, Onlinelexikon, darin: Michael Studemund-Halévy, <http://www.dasjuedischehamburg.de/>

⁵⁸ Ein Vergleich der Grammatiken von Junk, Meldola und Wagener in: Barbara Schäfer, Die Darstellung einiger grammatischer Phänomene des Portugiesischen in den ältesten Lehrbüchern für Deutsche, in: *Linguistica contrastiva*, herausgegeben von Helmut Lüdtke, Jürgen Schmidt-Radefeldt, Tübingen: Narr 1997, S.269-284.

⁵⁹ Christian Wilhelm Ahlwardt, *Chrestomathia portugueza para o uso dos Principiantes*. Portugiesische Chrestomathie für Anfänger, nebst einem Portugiesisch-Deutschen Wortregister zu derselben, Leipzig: Schwickert 1808. Digital: BSB: urn:nbn:de:bvb:12-bsb10588314-4. Wir behandeln das Werk genauer unten als Vergleich zu Gabes Anthologie.

⁶⁰ Das Wochenblatt *Almocreve de Petas, ou moral disfarçada, para corecção das minderas da vida*, por J. D. Rodrigues da Costa, Lisboa: Simão Tadeu Ferreira erschien 1797-1800. Neuauflage 1817, Auswahlsgabe *O Almocreve de petas e outras prosas, selecção, pref., leitura de texto e notas de João Palma-Ferreira, maqueta de Manuel Correia*, 3 Bde., Lisboa, 1974. Der Titel bedeutet: der „Maultiertreiber von Bagatellen“. Zum satirischen Werk von Da Costa: Socorro de Fátima Pacífico Barbosa, José Daniel Rodrigues da Costa e a imprensa periódica jocosa de Portugal do século XVIII, in: *Gragoatá*, Niterói, Bd.22, n. 43, S.672-695, mai.-ago. 2017, <http://www.periodicos.uff.br/gragoata>

⁶¹ António José dos Reis Lobato, *Arte da grammatica da lingua portugueza*, comp. ... pelo bacharel António José dos Reis Lobato Lisboa: Regia Off. Typ. 1771. Pedro José de Figueiredo, *Arte da grammatica portugueza*, Lisboa: Imp. Regia 1799. João de Moraes de Madureira Feijó, *Orthographia ou arte de escrever e pronunciar com aserto a lingua portugueza*, Lisboa: Rodrigues 1734. Zum Thema: Barbara Schäfer-Prieß, *Die portugiesische Grammatikschreibung von 1540 bis 1822*, Entstehungsbedingungen und Kategorisierungsverfahren vor dem Hintergrund der lateinischen, spanischen und französischen Tradition, Tübingen: Niemeyer 2000.

Zielpublikum der jungen Händler explizit angesprochen: „Comme la plûpart des jeunes gens qui s’appliquent à l’étude du portugais, se destinent au commerce, nous avons pris un soin particulier à leur procurer dans ce supplément la connaissance des termes qui y ont rapport“ S.XIV.

Das Werk bleibt im deskriptiven Rahmen nach dem Muster der Schulgrammatiken. Nach dem, was wir über den Kontext der neueren Sprachen an damaligen Gymnasien wissen, spielte das Lernen von Fremdsprachen dort außer den Sprachen der Antike allenfalls für Englisch und Französisch, das zukünftige Kaufleute brauchen konnten, noch keine große Rolle. Es ist daher anzunehmen, dass Gabe selbst diese Grammatik verfasst hat, oder einen Entwurf geliefert hat, zumal Hipp wohl allenfalls über passive Sprachkenntnisse der Sprache verfügte oder über die im Vorwort erwähnten älteren Beschreibungen und wohl auch keinen Grund hatte, eine portugiesische Grammatik zu verfassen.

Wir haben eine interessante Besprechung der Grammatik in *der Jenäischen Allgemeinen Literaturzeitung* von 26. November 1812, 9. Jahrgang, Bd. 4, Nr. 235, Spalte 313-320.⁶² Die Besprechung verweist zuerst darauf, dass Hipp in den damaligen Buchhandelskatalogen als Verfasser genannt sei, der Besprecher, „W.“⁶³, der erwähnte Johann Daniel Wagener, der selbst Sprachwerke zum Portugiesischen verfasst hat, scheint aber wohl den Punkt zu treffen, wenn er schreibt: „Wahrscheinlich werden wir uns hier die von einem jungen Kaufmann, Dilettanten dieser Sprache, gesammelten grammatikalischen Bemerkungen mitgeteilt, und *Herr H.* gibt nur seinen Namen dafür her.“ (l.c., Spalte 313). Die ausführliche Besprechung ist auch linguistisch und sprachnormativ interessant, weil sie sprachpuristisch kritisiert, dass die Grammatik in Lissabon gesprochene Erscheinungen der Aussprache mitberücksichtigt habe. „W“, also Wagener, schreibt in Spalte 315: „Wir fragen, was soll die Aussprache beweisen, die man in Lissabon und fast in dem ganzen südlichen Portugal befolgt, wenn sie den Grundsätzen der Gelehrten und dem Ton der feinen Welt zuwider ist?“ Ferner wird kritisiert, dass das vor 2 Jahren in Leipzig bei Schwickert erschienene dt.-port. Lexikon dem Autor nicht bekannt sei. Es stammt von Wagener selbst und erschien als *Novo Dictionario Portuguez-alemão e Alemão-portuguez* in 3 Bänden in zwei Teilen Lipsia: E.B. Schwickert, 1811-1812. Eindeutig eine Eigenwerbung des Autors dieser Rezension. Vielleicht wurde das Buch von Gabe schlicht aus Zufall nicht erwähnt, war aber bekannt und er sah seine Fehler wie bei der Grammatik Wageners. Am Ende der Besprechung wird aber dennoch das Engagement des Autors für die Verbreitung von Kenntnissen in der portug. Sprache gelobt.

Gabe sollte sich aber auch noch im Rahmen seiner Möglichkeiten für die aktuelle portugiesische Literatur seiner Zeit engagieren.

⁶² https://zs.thulb.uni-jena.de/receive/jportal_jparticle_00041833.

⁶³ Siehe Karl Bulling, *Die Rezensenten der Jenaischen allgemeinen Literaturzeitung im ersten Jahrzehnt ihres Bestehens*, 1804-1813, Weimar: Böhlau 1976, 3 Bde. 1962-1965, hier Bd. 1, S.305, Nr. 643.

Pedro Gabe als Herausgeber der Werke seines Freundes José Anselmo Correia

Da wir zu dem Werk von José Anselmo Correia einen eigenen bereits erwähnten Artikel vorlegen, in dem wir das verschiedenste Genres umfassende Gesamtwerk des Autors nach dem jetzigen Forschungsstand würdigen, sei hier eine kurze Erwähnung genügend.

Eine heute gänzlich vergessenes, aber auf eine große Tradition zurückblickendes Genre ist das bis ins 18. Jahrhundert literarisch fruchtbare Genre des heroisch-komischen Epos. Es ist gleichsam eine Variante des epischen Großgenres, die nur unter den Vorgaben der Literaturtheorie früherer Epochen zu verstehen ist. Schon in der Antike gab es mit dem *Froschmäusekrieg* (altgriechisch Βατραχομυομαχία, *Batrachomyomachía*) ein späthellenistisches Epos, das dem hohen Pathos der homerischen Epen einen niederen Stil und unheroische, hier tierische Helden mit banalen Streitthemen entgegensetzte. Bis ins 18. Jahrhundert (Popes *Lockenraub*, der *Rape of the Lock* 1712) sind solche Epenparodien ein lebendiger und durchaus reizvoll satirischer Teil des literarischen Lebens, der zwischen Pastiche und Parodie die Schwebelage hält und meist in hohem Grad auch autoreflexiv ist. Gabe gab das Werk von José Anselmo Correia Henriques, den er sicher persönlich kannte, heraus. Er wird nur mit den Initialen seines Namens in einer Vorbemerkung zu Correias *Padeira de Aljubarrota*, nach Titelblatt Hamburg: Nestler 1806 erschienen, erhalten nur als Teil der Werkausgabe *Obras poeticas*, Bd.1, bei Nestler in Hamburg 1819⁶⁴ genannt. Es ist gut möglich, dass er auch die gesamte Werkausgabe von 1819 mit herausgegeben hat (der genaue Inhalt der *Obras poeticas* in einem Anhang unten).

Das Werk enthält zwei heroisch-komische Epen, die erwähnte *Padeira* und *Perodana*. Diese Parodie eines Stoffs der portugiesischen Geschichte in der *Padeira* (die Padeira Brites de Almeida tötet nach der Schlacht von Aljubarrota (1385) einige in ihrem Ofen versteckte Spanier) beruft sich schon im Titel auf die damals viel gelesene, vielleicht gelungenste Epenparodie des 18. Jahrhunderts, Voltaires *Pucelle*, anonym erschienen 1752, über die Geschichte der Jungfrau von Orléans in einer Perspektive der Lächerlichkeit betrachtet. Eine Neuentdeckung wäre das zweite enthaltene Epos wert, *Perodana ou o Conciliabulo dos Periodicos*, Epos, laut Titelblatt: „Empresso em Veneza“, i.e. Venedig 1819, zumal es mit der Verve einer konservativen Kulturkritik sprachspielerisch geschickt das heroisch-komische Epos auf ein aktuelles Thema des literarischen Lebens hin erweitert.

⁶⁴ Kritik in: *Staats und gelehrte zeitung des hamburgischen unpartheyischen correspondenten*, Eintrag 10 März 1819, Nr. 40, im Text datiert als Mitteilung Hamburg 9. März, Google.

Exkurs: Pedro Gabes Beitrag zur Musikforschung

Dass Gabe nicht nur über die notgedrungen immer begrenzten Interessen eines Literaturliebhabers verfügte, sondern auch anderen Bereichen der Kultur Raum gab, zeigt seine Sammlung von Melodien, die er an deutsche Musikwissenschaftler vermittelt hat.

Einige portugiesische Volkslieder, die Gabe gesammelt hat, sind heute als Manuskript in der Sammlung August Kestner (1777-1853) in der Stadtbibliothek Hannover erhalten. Gabe stand in brieflichen Kontakt mit Kestner.⁶⁵ August Kestner, Hannoverscher Diplomat am Heiligen Stuhl und Mitbegründer des Dt. Archäologischen Instituts in Rom, übergab 1831 seinem Neffen Hermann Kestner (1810-1890), seine Manuskriptsammlung von Melodien zu Volksliedern. Die genauen Nachweise der auf Pedro Gabe zurückgehenden portugiesischen Lieder finden sich im *RISM*, der Standardbibliographie zum Thema.

Gabe hatte Kestner um 1803 in Lübeck oder Travemünde persönlich kennengelernt, wohl als dieser in Travemünde einen Urlaub verbrachte.⁶⁶ Aus der Zeit datiert auch der erste erhaltene Brief Gabes an Kestner.⁶⁷ Der Ton verrät eine persönliche Freundschaft. Besonders intensiv scheint der Briefwechsel nach den erhaltenen Briefen zu urteilen 1806 und 1807 gewesen zu sein, vereinzelte Briefe Gabes an Kestner bis 1810 sind erhalten. Kestner unternahm 1808 und 1809 eine Italienreise, was den Kontakt wohl etwas erschwerte. Gabe erwähnt des Öfteren die Zusendung von Liedern und Übersetzungen aus dem Portugiesischen, in einem Brief von 1805 übersendet Gabe seine Übersetzung einer „Modinha“.⁶⁸

Die meisten der Partituren Gabes in Kestners Sammlung sind in Manuskriptform erhalten. Allerdings erschien in der *Allgemeinen Musikalischen Zeitung* Leipzig, 1808, damals eines der wichtigsten Musikfachblätter, von dem Verleger Gottfried Christoph Härtel begründet, Inhaber des Musikverlags Breitkopf & Härtel, ein populäres Lied („modinha“⁶⁹), das Gabe in Portugal aufgezeichnet und weitergegeben hatte. Bd.10, Jahrgang 1808 (30. Sept. 1807 bis 21. Sept. 1808) hier Nr. 29, 13 April 1808, enthält Massarellos Kurzbeitrag: Über Musik in Portugal, mit portugiesischen Lieblingsliedern, Sp. 446-448, 635. Das Lied „Seus lindos olhos“, bezeichnet als „ein kleines erotisches Liedchen für zwey Singstimmen“ ist auch mit Noten und der Übersetzung des portugiesischen Texts abgedruckt. Wir bringen dieses Lied aus dieser Veröffentlichung als Bild im Anhang.

⁶⁵ Nachweis der Briefe und für Kestner gefertigten Übersetzungen, heute zumeist in der Universitätsbibliothek Leipzig; Autographensammlung Kestner über <http://kalliope.staatsbibliothek-berlin.de/> Kestner führte eine entsprechende Mappe mit Gabes Briefen und Übersetzungen aus dem Portugiesischen.

⁶⁶ Marie Jorns, *August Kestner und seine Zeit, 1777-1853*, das glückliche Leben des Diplomaten, Kunstsammlers und Mäzens in Hannover und Rom. Aus Briefen und Tagebüchern zusammengestellt, Hannover: Madsack 1964, S.36 erwähnt ein Zusammentreffen in Lübeck nach Aufhalten in Travemünde.

⁶⁷ Hamburg, 23.09.1803. - Universitätsbibliothek Leipzig; Autographensammlung Kestner, Signatur: Slg. Kestner/II/C/VI/40/Nr. 2; 40; Nr. 2.

⁶⁸ Hamburg, 05.09.1805. Universitätsbibliothek Leipzig; Autographensammlung Kestner, Signatur: Slg. Kestner/II/C/VI/40/Nr. 1; 40; Nr. 1.

⁶⁹ Zum Genre und seiner Dokumentation in Portugal: Marcos Magalhães, *A Modinha e géneros relacionados, desde as suas origens até 1833*, Tese de Doutoramento em Ciências Musicais Históricas, Univ. Nova de Lisboa 2018, unter: <https://run.unl.pt/> zu Gabe und Kestner dort S.139/149.

Die Publikation könnte man als musikethnologische Kuriosität abtun, hatte nicht einer der ganz großen Komponisten das Lied in der Zeitschrift auch bemerkt. Beethoven hat eine Bearbeitung für Klavier auf der Basis dieser Melodie geschaffen (*Supplemente zur Gesamtausgabe*, hrsg. von Willy Hess, Wiesbaden: Breitkopf und Härtel 1971, S.35-36). Nach der Studie zum portugiesischen Musikleben der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts von Manuel Carlos de Brito und David Cranmer 1990 hat dieses Detail in der Beethovenliteratur bisher keine genauere Beachtung gefunden.⁷⁰

Als gedruckte Partitur von portugiesischen Liedern erschien später dann eine Sammlung basierend auf dem Material der Kestner-Sammlung. Sein Neffe Hermann Kestner, gab im Druck heraus: *Auswahl spanischer und portugiesischer Lieder für 1 oder 2 Stimmen, mit deutscher Übers.*, Begleitung des Pianoforte u. Anmerkungen vers. von H[ermann] K[estner] [Partitur], Hannover 1846. Ein Exemplar der Partitur ist in der Stadtbibliothek Hannover erhalten. Das Manuskript Signatur HVs K.101 II des Werks befindet sich ebenfalls in der Stadtbücherei Hannover. Das Werk hat bei portugiesischen Musikforschern Interesse gefunden, etwa bei der Erstellung der Werkverzeichnisse von dort auch vertretenen Komponisten⁷¹, auch Gabe's Sammelinteresse wird heute am Rande von größeren Studien zu dem Themenbereich des portugiesischen Musiklebens im 19. Jahrhundert durchaus als exemplarisch erwähnt.⁷²

Konklusion

Pedro Gabe de Massarelos war, wie wir in unserem Beitrag zeigen konnten, eine der Figuren, die im 19. Jahrhundert aus eigenem persönlichen Interesse und vor der Entstehung einer institutionalisierten Fachforschung oder eines universitären Unterrichts des Portugiesischen am Austausch zwischen dem portugiesisch-brasilianischen Kulturraum und Deutschland durchaus erfolgreich mit viel persönlichem Engagement mitgewirkt haben. Die Breite seiner Interessen schloss durch die Herausgabe der Grammatik auch die Schaffung der notwendigen Portugiesischkenntnisse bei seinem Leser mit ein. Er publizierte seine *Grammatik* und *Chrestomathie* wohl auch mit eigenen Mitteln. Die *Chrestomathie* hatte eine didaktische Funktion, diente aber auch dazu, ein breites Panorama der damals in Deutschland unbekannteren moderneren portugiesischen und in Auswahl auch brasilianischen Literatur zu liefern. Auch wenn viel heute vergessenes Populäres enthalten ist, wird Gabe diesem Anspruch durchaus gerecht, vor allem im Lyrikteil. Neuere Literatur machte er auch durch die Publikation der Werke seines Freundes Correia Henriques in Hamburg bekannt. Seine breite Konzeption der Kultur schloss

⁷⁰ Manuel Carlos de Brito, *Crônicas da vida musical portuguesa na primeira metade do século XIX*, Lisboa: Casa da Moeda/ Imp. Nacional, 1990, zu Gabe dort S.86.

⁷¹ Marcelo Fagerlande, Joaquim Manoel Gago da Camera: um improvisador de modinhas redescoberto? in: *Anais VIII Encontro de Musicologia Histórica - Música e História no Brasil*. Juiz de Fora: Editora UFJF, 2008. S.133-145. Das dazugehörige Werkverzeichnis: Tabela de obras de Joaquim Manoel Gago da Câmara (Fagerlande, 2010) auch online unter: http://www.marcelofagerlande.com.br/images/pdf/Tabela_de_obras_de_Joaquim_Manoel_Gago_da_Camera.pdf, mit dem Nachweis der Materialien in Hannover.

⁷² Siehe auch Walter Luiz Alves da Silva, Heinrich e Cécile Daniker-Haller, *A música doméstica na vida de um casal de negociantes entre Zurique e o Rio de Janeiro na primeira metade do século XIX*, Tese: Univ nova de Lisboa 2015, S.46, zugänglich über: <http://hdl.handle.net/10362/16219>.

auch die Sammlung und Weitergabe von volkstümlichen Melodien von damals kaum beachteten portugiesischen Modinhas mit ein, von denen eine immerhin Beethoven zu einer Komposition inspiriert hat.

Gabe konnte vor allem mit seiner bisher kaum beachteten Anthologie portugiesischer und brasilianischer Literatur ein umfassendes Bild des Kulturraums für deutsche und französischsprachige Leser in seinem persönlichen Umfeld in Hamburg und darüber hinaus liefern. Dass dies anerkannt wurde, zeigen Urteile von Zeitgenossen. Die Verdienste der Familie Gabe im für die portugiesisch-deutschen Handelsbeziehungen wurden später übrigens durch die Verleihung eines portugiesischen Adelstitels an einen Nachkommen gewürdigt.⁷³

⁷³ Pedro Gabes Sohn Ludovico Pedro Gabe (1817-1903), über dessen Wirken wir keine Angaben gefunden haben, erhielt den persönlichen Adelstitel „Gabe de Massarelos“, den sein Vater schon inoffiziell im Sinne einer Herkunftsbezeichnung verwendet hatte (er war ja in der Tat in dem Ort geboren) und nannte sich fortan Ludovico Pedro 1.º barão de Gabe de Massarelos. Albano da Silveira Pinto, *Resenha das familias titulares e grandes de Portugal*, Lisboa: Da Silva, Bd. 2, 1883, S.5 und 6, mit dem Wappen, archive.org und *Dicionário Histórico, Corográfico, Heráldico, Biográfico, Bibliográfico, Numismático e Artístico* von Esteves Pereira e Guilherme Rodrigues, Lisboa 7. Bde., 1904-1915, “O título de barão foi concedido por D. Luís I, em decreto de 16 e carta de 25 de agosto de 1870.”, ausgewertet auch in: <http://www.arqnet.pt/dicionario/gabemasl.html>. Da Ludovico Pedro Gabe als Kaufmann in Hamburg tätig war und sicher den Kontakt der Familie nach Porto aus ökonomischen Gründen aufrechterhalten hat, ist anzunehmen, dass der Titel seine wirtschaftlichen Verdienste würdigte. Derselbe Titel „barão de Masarellos“ wurde Joaquim Augusto Kopke (Porto 1896-1895) 1847 verliehen, einem Unternehmer aus deutscher Familie, der stark im Portweinhandel engagiert und auch die Handelskammer von Porto gegründet hat.

Illustrationen

Ill. 1: Eine von Gabe aufgezeichnete und später von Beethoven bearbeitete Modinha. Aus der *Allgemeinen Musikalischen Zeitung*, Leipzig, 1808.

447

1808. April.

448

Andante. Für zwey Stimmen.

1. Seus lindos o - thos mal que me viram cru - cis fe - ri - ram meu co - ra - ção.
 Als ih - re Au - gen kaum ich ge - sehen, war es ge - sche - hen um die - ses Herz!
 2. Vir po - de um dia, di - a d'encanto, qu'enxugueo pran - to verti - do em vão.
 Will sie nur ein - mal freundlich mir blicken, ein Tag Entzük - ken töd - tet den Schmerz.

Se A - mor pro - tege a cham - ma nova
 Hilf mir, o Amor, schenk' ihr Er - barmen,
 Se A - mor a - lenta est - a e - spe - rança,
 Wenn die - se Hoffnung A - mor be - schieden,

tal - vez se mo - va á compai - xão.
 trö - ste mich Ar - men, sieh mei - nen Schmerz.
 em par de - scan - ça meu co - ra - ção.
 ru - het in Frie - den wie - der mein Herz.

LEIPZIG, bey ERBETKOPF UND HÄVEL.

III. 2: Familienporträt der Gabes von Johann Philipp Koch 1800, nach der Veröffentlichung von Sieveking 1916, der zweite von rechts ist Pedro Gabe.

III. 3: Das Landhaus der Gabes in Borgfelde um 1809, Kupferstrich von Loeser Leo Wolf (Nr. 13, Kunstbeilage der Gemeinnützigen Unterhaltungsblätter, 1809)

Zu Illustration 3. Mit dem Titel “Ansicht des Herrn Senator Gabe zugehörigen Landhauses“, Kupferstrich von Loeser Leo Wolf um 1809, erhalten in einem Exemplar des Museums Altona, Inventar Nr. 1950/61 h. Der Plan des Architekten, des Hamburgers Johann August Arens (geb. 1757 in Hamburg; † 1806 in Pisa, Italien), eines bedeutenden Architekten des Klassizismus, der in Kopenhagen studiert hatte und Frankreich, England und Italien kannte, findet sich im Staatsarchiv Hamburg, Plankammer, Inventarnr. 141-16/7/211. Beide wurden gezeigt in der Ausstellung *Klassisch dänisch*, Jenischhaus Hamburg, 27. Mai 2018 – 24. Februar 2019. Kein Katalog. Die vorliegende Illustration erschien in den *Gemeinnützigen Unterhaltungsblättern* 1809 (erschieden von 1806/07-1813[?] in Hamburg bei Nestler mit Kunstbeilagen von Loeser Leo Wolf). Wolf (1775-1840) kam im Jahr 1800 nach Altona, wo er zunächst Kupferstiche nach Porträtzeichnungen von ihm selbst und anderen Künstlern anfertigte. 1806 übersiedelte er nach Hamburg und lieferte ab jetzt für die *Gemeinnützigen Unterhaltungsblätter* vierteljährlich als Kunstbeilagen insgesamt 32 Kupferstiche, die fast alle Hamburger Ansichten zeigen. Zum Künstler: Irmgard Stein, *Loeser Leo Wolf*, ein jüdischer Kupferstecher in Hamburgs Franzosenzeit, Gesellschaft der Bücherfreunde zu Hamburg, Jahrgabe 2000, Hamburg: Gesellschaft der Bücherfreunde 2002.

Ill. 5: Die Grammaire portugaise, anonym veröffentlicht, wohl von Gabe geschrieben, unter dem Namen von Carl Friedrich Hipp ab der zweiten Auflage von 1823. (UB Frankfurt)

Anhang:**Inhalt der Werkausgabe von Correia Henriques, Obras poeticas,**

Bd.1, bei Nestler in Hamburg 1819. Mehr nicht erschienen. Zum Teil mit datierten Titelblättern und eigener Paginierung.

<https://archive.org/details/obraspoeticasdej00corruoft/>

Wohl herausgegeben von Pedro Gabe, ohne Namensnennung, die Initialen P. G. auf dem Vorblatt der „Padeira“.

Gliederung:	Titelblatt, bzw. Datierung in Paratexten
Lyrik, darin enthalten die Tradução da Carta d'Eloisa a Abelard, [Übersetzung des Briefs von Heloise an Abelard von Pope]	Poema feita aos annos da...Donna Maria...Rainha de Portugal 17.12.1815 Ende der Prefação der Carta d'Eloisa: Rio Comprido, 21.02.1817. Weitere undatierte Gelegenheitslyrik.
Übersetzung von Friedrich von Preußens' Art de la guerre (Berlin 1760) ⁷⁴ als Arte da Guerra,	Ende der Dedicacão: Rio Comprido, 6 Mai 1818. Titelblatt: Hamburg: Nestler 1819.
Perodana ou o Conciliabulo dos Periodicos, Epos	Titelblatt: „Empresso em Veneza“, i.e. Venedig 1819. Errata.
A padeira de Aljubarrota: poema eroico-comico: imitação de la Pucelle, por J. A. C.H., Epos	Titelblatt: Hamburgo: Na imprensa de F.H. Nestler, 1806, Errata.

Anmerkung: Rio Comprido ist ein Stadtviertel von Rio.

⁷⁴ Dt. Übersetzungen, erstmals bereits Berlin 1760 unter dem Titel *Die Kriegskunst*, ein Gedicht aus dem Französischen Sr. Maj. des Königs in Preussen" unter: <http://friedrich.uni-trier.de/de/oeuvres/10/id/005000000/meta/biblio/> Correia Henriques hat sicher die französische Übersetzung als Vorlage genommen. Diese portugiesische Übersetzung blieb in der Literatur zum Thema unbeachtet, siehe Gustaf Adolf Leithäuser, *Verzeichniss sämtlicher Ausgaben und Uebersetzungen der Werke Friedrichs des Grossen*, Berlin: Mittler 1867, verlinkt über die eben erwähnte Seite.

Bildnachweis:

Ill. 1: Archive.org.

Ill. 2: Herkunft des Originals nicht angegeben, wohl Hamburger Staatsarchiv, aus dem Digitalisat von Sieverking (1916), digitalisiert von der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg, https://resolver.sub.uni-hamburg.de/kitodo/PPN504014935_0210.

Ill. 3: Antiquariatshandel 2020,

Ill. 4: Exemplar aus Privatbesitz. Ill. 5, Digitalisat der UB Frankfurt aus eigenem Bestand.

F. Obermeier

Abrufdatum der Internetadressen: 2024

Anmerkung:

Vorliegender Beitrag wurde erstmals publiziert auf academia.edu 2020. Leicht überarbeitet 2024.